

Anatomy of the Upper Limb – A Synopsis for Medical Students (1994)

[Anatomia kończyny górnej – konspekt dla studentów medycyny (1994)]

Jacek Lorkowski

Summary

This text represents the first publication and a modern digital edition of a gross anatomy synopsis originally typewritten in 1994 for medical students. Remaining unpublished for three decades, the material has now been digitized, translated, and updated by its creator. While the initial recovery relied on OCR technology, the text preserves the complete substantive structure of the original notes. The material provides a comprehensive overview of the upper limb (*extremitas superior*), covering its embryological development, detailed myology including muscle attachments and functions, and the anatomy of the vascular and nervous systems. Special emphasis is placed on clinical topography, describing the axillary fossa, cubital fossa, carpal tunnel, and anatomical snuffbox, as well as the structure of the brachial plexus and the clinical consequences of specific nerve palsies. Although the core text dates back to 1994, the foundational anatomical knowledge remains a cornerstone of classical medical education. The author has carefully adapted this work to serve as a practical review resource for contemporary medical students.

Keywords

upper limb, gross anatomy, muscles, brachial plexus, blood supply, innervation, anatomical topography, cubital fossa, carpal tunnel

Streszczenie

Niniejszy tekst stanowi pierwszą publikację i zarazem współczesną wersję cyfrową autentycznego konspektu z anatomii prawidłowej, napisanego na maszynie w 1994 roku z myślą o studentach medycyny. Opracowanie, które przez lata pozostawało materiałem niepublikowanym, zostało obecnie zdigitalizowane, przetłumaczone i zaktualizowane przez jego twórcę. Wykorzystując technologię OCR jako punkt wyjścia, udało się zachować pełną strukturę merytoryczną notatek sprzed trzech dekad. Opracowanie zawiera kompleksowy przegląd budowy kończyny górnej (*extremitas superior*), obejmujący jej rozwój embriologiczny, szczegółową miologię z uwzględnieniem przyczepów i funkcji, a także anatomię układu naczyniowego i nerwowego. Szczególną uwagę poświęcono topografii klinicznej, opisując dół pachowy, dół łokciowy, kanał nadgarstka oraz tabakierkę anatomiczną, jak również strukturę splotu ramiennego i skutki porażień poszczególnych nerwów. Choć

główne zręby tekstu powstały w 1994 roku, zawarta w nim wiedza wciąż stanowi filar klasycznego nauczania anatomii. Obecna, autorska redakcja ma służyć dzisiejszym studentom jako praktyczne, rzetelne źródło do powtórek.

Słowa kluczowe

kończyna górna, anatomia prawidłowa, mięśnie, splot ramienny, unaczynienie, unerwienie, topografia anatomiczna, dół łokciowy, kanał nadgarstka

UPPER LIMB (*EXTREMITAS SUPERIOR*)

DEVELOPMENT OF LIMBS

Limb buds become visible in the **5th week** as bulges of the trunk wall in the ventrolateral region. Initially, such a bulge consists of a mesenchymal core (derived from the parietal layer of lateral plate mesoderm, which will form the bones and connective tissue of the limbs) covered by a layer of ectodermal epithelium.

At the apex of the limb bud, the ectoderm thickens to form the **apical ectodermal ridge (AER)**. Ectodermal cells have an inductive effect on the underlying mesenchyme. The mesenchyme adjacent to the apical ridge consists of undifferentiated, rapidly proliferating cells, whereas further from the ridge, it differentiates into cartilaginous and muscle cells.

In the fetus during the **6th week**, the terminal parts of the buds flatten into so-called plates (hand and foot), which are separated from the proximal part by a circular constriction. Later, further constrictions appear, dividing the proximal part into two segments (arm and forearm, and thigh and leg). Fingers and toes appear when cell death occurs in the apical ridge in five locations and the plate divides. Further differentiation depends on the growth of the digits under the influence of five ectodermal segments of the ridge, condensation of the mesenchyme, and the formation of cartilaginous digital rays and programmed cell death.

The development of the lower limbs is delayed by 1–2 days compared to the upper limbs. In the **7th week**, the limbs rotate in opposite directions:

- **Upper limbs:** rotate 90 degrees laterally (extensors are located on the side and back, thumbs lie laterally).
- **Lower limbs:** rotate 90 degrees medially (extensors are located in the front, the big toe lies medially).

After the shape of the limb is established, the mesenchyme undergoes condensation, and as early as the **6th week**, the presence of a cartilaginous model can be observed.

MUSCLES

1. Superficial muscles of the thorax

Muscles connecting the free upper limb or its girdle to the trunk can be divided into several groups.

a) *Musculus pectoralis major* (pectoralis major muscle)

Consists of three parts:

- **Clavicular part (*pars clavicularis*):** attaches to the medial half of the clavicle.

- **Sternocostal part (*pars sternocostalis*):** attaches to the anterior membrane of the sternum and the cartilages of ribs I–VI.
- **Abdominal part (*pars abdominalis*):** reaches the anterior layer of the rectus sheath.

Distal attachment: located on the *crista tuberculi majoris humeri* (crest of the greater tubercle of the humerus).

Action:

- Adducts, flexes, and medially rotates the arm at the shoulder joint.
- Lowers the raised arm.
- Pulls the scapula forward.
- Acts as an accessory inspiratory muscle (when the upper limb girdle is fixed).

Innervation:

- *Nervi pectorales medialis et lateralis* (medial and lateral pectoral nerves) – formerly called *nervi thoracici anteriores*.

b) Pectoralis minor muscle (*musculus pectoralis minor*)

- **Attachments:** Attaches to bony ribs II–V (often III–V) and to the coracoid process of the scapula.
- **Action:** Lowers and adducts the upper limb girdle; rotates the scapula, lowering the glenoid cavity; acts as an accessory inspiratory muscle (when the girdle is fixed). (Note: it does not act on the shoulder joint. However, the lack of direct action on this joint does not mean it has no effect on it. By stabilizing and properly positioning the scapula, the pectoralis minor has an indirect but massive impact on the proper mechanics of the entire shoulder joint.)
- **Innervation:** *nervus pectoralis medialis* (medial pectoral nerve).

c) Serratus anterior muscle (*musculus serratus anterior*)

- **Attachments:** Has 8-9 digitations attaching to the 8-9 upper ribs and to the medial border of the scapula. It consists of 3 parts:
 - the superior part attaches to ribs I and II,
 - the middle part to ribs II and III,
 - the inferior part to ribs IV to IX.
- **Action:** Moves the girdle forward and downward; works with the trapezius muscle to abduct the arm to the horizontal level (rotates the scapula); presses the scapula against the rib cage; acts as an auxiliary inspiratory muscle.
- **Innervation:** *nervus thoracicus longus* (long thoracic nerve).

d) Subclavius muscle (*musculus subclavius*)

- **Attachments:** Attaches to the superior surface of the 1st rib, lateral to the attachment of the costoclavicular ligament (*ligamentum costoclaviculare*), and to the inferior surface of the acromial end of the clavicle.

- **Action:** Lowers the clavicle, widens the lumen of the subclavian vein (due to the connection of the fascia with the adventitia of the vein, which prevents it from collapsing).
- **Innervation:** *nervus subclavius* (subclavian nerve).

2. Superficial muscles of the back

a) Trapezius muscle (*musculus trapezius*)

- **Proximal (paraspinal) attachments:** Attaches to the medial part of the superior nuchal line and the external occipital protuberance, to the nuchal ligament (*ligamentum nuchae*), the spinous processes of C7 and Th1–Th12, and to the supraspinous ligament (*ligamentum supraspinatum*).
- **Distal attachments (to the girdle) and division:**
 - **Superior fibers (descending part):** reach the acromial end of the clavicle.
 - **Middle fibers (transverse part):** reach the acromion and the spine of the scapula.
 - **Inferior fibers (ascending part):** pass over the triangle of the spine (*trigonum spinae*) and reach the medial part of the superior surface of the spine of the scapula.
- **Action:**
 - The superior part elevates the shoulder (shrugging gesture) and extends the cervical spine posteriorly.
 - The inferior part depresses the shoulder or lifts the trunk (when the arms are fixed).
 - The superior and inferior parts work together to rotate the scapula, which allows the arm to be raised above the horizontal level.
 - The entire muscle retracts the shoulders, bringing the scapulae closer to the spine (retraction).
- **Innervation:** External branch of the accessory nerve (cranial nerve XI) and the branch to the trapezius muscle (*ramus trapezius*) from the cervical plexus.

b) Latissimus dorsi muscle (*musculus latissimus dorsi*)

- **Proximal attachments:** Attaches to the spinous processes from Th5 or Th6 down to Th12, L1–L5, and the median sacral crest (*crista sacralis mediana*); to the posterior 1/3 of the external lip of the iliac crest; to the external surface of ribs IX or X–XII (interdigitating with the slips of the external oblique muscle of the abdomen); and often to the inferior angle of the scapula.
- **Distal attachment:** Located on the floor of the intertubercular groove on the humerus. (Mnemonic: "A lady between two majors" – the latissimus dorsi = "lady" inserts between the pectoralis major and teres major).
- **Action:** Adducts the arm, extends it (retroflexion), and medially rotates it at the shoulder joint.
- **Innervation:** *nervus thoracodorsalis* (thoracodorsal nerve).

c) Rhomboid muscles (*musculi rhomboidei*)

- **Attachments:** They attach to the lower part of the nuchal ligament (*lig. nuchae*), the spinous processes of C6–C7 (rhomboid minor), Th1–Th4 (rhomboid major), and the supraspinous ligament. The distal attachment is located on the medial border of the scapula (extending from the triangle of the spine to the inferior angle). A gap between the thoracic and cervical bundles divides the muscle into the rhomboid major and minor (*m. rhomboideus major et minor*).
- **Action:** Pulls the scapula upward and medially (brings it closer to the spine).
- **Innervation:** *nervus dorsalis scapulae* (dorsal scapular nerve).

d) Levator scapulae muscle (*musculus levator scapulae*)

- **Attachments:** Attaches to the transverse processes of C1–C4 and to the medial border of the scapula (on the segment from the superior angle to the triangle of the spine of the scapula).
- **Action:** Flexes the cervical spine laterally; with bilateral contraction, it flexes the cervical spine posteriorly; pulls the scapula upward and medially.
- **Innervation:** *nervus dorsalis scapulae* (dorsal scapular nerve) and direct branches from the cervical plexus.

3. Muscles of the shoulder girdle

a) Deltoid muscle (*musculus deltoideus*)

- **Attachments:** Attaches to the acromial end of the clavicle (clavicular part), the acromion of the scapula (acromial part), and the inferior surface of the spine of the scapula (spinal part); it terminates at the deltoid tuberosity of the humerus.
- **Action:**
 - **Acromial part:** abducts at the shoulder joint.
 - **Clavicular part:** medially rotates, adducts, and flexes.
 - **Spinal part:** laterally rotates, adducts, and extends.
- **Innervation:** *nervus axillaris* (axillary nerve).

b) Supraspinatus muscle (*musculus supraspinatus*)

- **Attachments:** Attaches to the supraspinous fossa, the greater tubercle of the humerus, and the joint capsule.
- **Action:** Initiates abduction of the arm at the shoulder joint and helps stabilize the head of the humerus.
- **Innervation:** *nervus suprascapularis* (suprascapular nerve).

c) Infraspinatus muscle (*musculus infraspinatus*)

- **Attachments:** Attaches to the medial 2/3 of the infraspinous fossa and to the greater tubercle of the humerus.
- **Action:** Primarily rotates the arm laterally (external rotation) and helps stabilize the shoulder joint.
- **Innervation:** *nervus suprascapularis* (suprascapular nerve).

d) Teres minor muscle (*musculus teres minor*)

- **Attachments:** Attaches to the dorsal surface of the lateral border of the scapula and to the greater tubercle of the humerus.
- **Action:** Laterally rotates at the shoulder joint.
- **Innervation:** *nervus axillaris* (axillary nerve).

e) Teres major muscle (*musculus teres major*)

- **Attachments:** Attaches to the dorsal surface of the inferior angle of the scapula and to the crest of the lesser tubercle of the humerus.
- **Action:** Adducts, extends, and **medially rotates** the arm at the shoulder joint.
- **Innervation:** *nervi subscapulares* (subscapular nerves).

Clinical Note – Rotator Cuff:

It is important to note that the supraspinatus, infraspinatus, teres minor, and subscapularis muscles collectively form the rotator cuff. Their tendons fuse with the capsule of the shoulder joint. This plays a crucial role in stabilizing the head of the humerus within the glenoid cavity and prevents joint dislocations.

MUSCLES OF THE ARM

ANTERIOR GROUP

NOTE! The entire anterior group is innervated by the **musculocutaneous nerve** (*n. musculocutaneus*). **BUT** its lateral part (*m. brachialis*) is often additionally innervated by the **radial nerve** (*n. radialis*).

1. Coracobrachialis muscle (*musculus coracobrachialis*)

- **Attachments:** Attaches to the coracoid process of the scapula and to the superior 1/2 of the anteromedial surface of the humerus.
- **Action:** Flexes and adducts the arm at the shoulder joint. Helps in medial rotation, and when the arm is in strong lateral rotation, it helps return it to the zero position.

2. Biceps brachii muscle (*musculus biceps brachii*)

- **Proximal attachments:** Long head (*caput longum*) attaches to the supraglenoid tubercle of the scapula and the glenoid labrum; short head (*caput breve*) attaches to the coracoid process of the scapula.
- **Distal attachment:** Located on the radial tuberosity, and part of the fibers become the bicipital aponeurosis attaching to the ulnar fascia (*aponeurosis m. bicipitis brachii*).
- **Action:** Flexes at the shoulder joint; furthermore, the long head abducts and medially rotates, while the short head adducts. Flexes and supinates the forearm at the elbow joint (**strongest supinator!**).

3. Brachialis muscle (*musculus brachialis*)

- **Attachments:** Begins on the lateral and medial intermuscular septa and on the anterior surface of the inferior 1/2 of the humerus and terminates at the ulnar tuberosity.
- **Action:** Flexes at the elbow joint.

POSTERIOR GROUP

NOTE! The entire posterior group is innervated by the **radial nerve** (*n. radialis*).

1. Triceps brachii muscle (*musculus triceps brachii*)

- **Proximal attachments:** Long head (*caput longum*) attaches to the infraglenoid tubercle of the scapula; lateral head (*caput laterale*) to the posterior surface of the humerus above the radial groove (*sulcus nervi radialis*) and to the lateral intermuscular septum; medial head (*caput mediale*) to the posterior surface of the humerus below the radial groove, to the lateral and medial intermuscular septa.
- **Distal attachment:** Located on the posterior surface of the olecranon of the ulna.
- **Action:** Strongest extensor at the elbow joint.

2. Anconeus muscle (*musculus anconeus*)

- **Attachments:** Attaches to the lateral epicondyle of the humerus, the radial collateral ligament (*ligamentum collaterale radiale*), and the posterior surface of the shaft of the ulna.
- **Action:** Extends at the elbow joint, prevents the joint capsule from pinching (tenses it during extension).

MUSCLES OF THE FOREARM

Divided into three groups: lateral, posterior, and anterior.

LATERAL GROUP

NOTE! The entire lateral group of forearm muscles is innervated by the **radial nerve** (*nervus radialis*).

This group consists of 4 muscles starting on the lateral border of the humerus and its lateral epicondyle. (Embryological note: in the embryo, the common bud of these muscles is innervated solely by the posterior part of the brachial plexus and lies on the posterior surface. Then it shifts to the anterior side of the forearm and ascends onto the humerus).

1. Brachioradialis muscle (*musculus brachioradialis*)

- **Proximal attachment:** Lateral border of the humerus in its inferior section and the lateral intermuscular septum.
- **Distal attachment:** Just above the styloid process of the radius.

- **Action:** Flexes the forearm at the elbow joint; helps bring the forearm to a neutral position from either pronation or supination.
- Its medial (anterior) border limits the **radial groove of the forearm** laterally, which contains the radial artery, two venae comitantes, the superficial branch of the radial nerve, and lymphatic vessels.

2. Extensor carpi radialis longus muscle (*musculus extensor carpi radialis longus*)

- **Proximal attachment:** Lateral border of the humerus (below the brachioradialis muscle) and the lateral intermuscular septum.
- **Distal attachment:** Dorsal surface of the base of the 2nd metacarpal bone.
- **Action:** It is the strongest extensor and abductor of the hand at the radiocarpal joint. Additionally, it weakly flexes at the elbow joint and slightly pronates the forearm.

3. Extensor carpi radialis brevis muscle (*musculus extensor carpi radialis brevis*)

- **Proximal attachment:** Lateral epicondyle of the humerus (from the common extensor tendon) and the forearm fascia.
- **Distal attachment:** Dorsal surface of the base of the 3rd metacarpal bone.
- **Action:** Extends the hand at the radiocarpal joint; weakly flexes at the elbow joint.

4. Supinator muscle (*musculus supinator*)

- **Proximal attachment:** Lateral epicondyle of the humerus, radial collateral ligament, annular ligament, and the supinator crest of the ulna.
- **Distal attachment:** Its fibers wrap posteriorly around the upper 1/3 of the radius and terminate on its posterior, lateral, and anterior surfaces.
- **Action:** It is the primary supinating muscle of the forearm, especially when the elbow joint is extended.

POSTERIOR GROUP

NOTE! The entire posterior group is innervated by the **deep branch of the radial nerve** (*ramus profundus nervi radialis*), which after passing through the supinator muscle is called the **posterior interosseous nerve** (*nervus interosseus posterior*).

The deep branch of the radial nerve and the posterior interosseous vessels divide this group into two layers:

SUPERFICIAL LAYER

Begins on the lateral epicondyle of the humerus. It consists of three muscles:

- Extensor digitorum muscle (*m. extensor digitorum*).
- Extensor digiti minimi muscle (*m. extensor digiti minimi*).
- Extensor carpi ulnaris muscle (*m. extensor carpi ulnaris*).

DEEP LAYER

Composed of four muscles:

- Abductor pollicis longus muscle (*m. abductor pollicis longus*).
- Extensor pollicis brevis muscle (*m. extensor pollicis brevis*).
- Extensor pollicis longus muscle (*m. extensor pollicis longus*).
- Extensor indicis muscle (*m. extensor indicis*).

1. Extensor digitorum muscle (*musculus extensor digitorum*)

- **Proximal attachment:** Lateral epicondyle of the humerus, annular ligament, radial collateral ligament, and forearm fascia.
- **Distal attachment:** Its four tendons pass to the dorsum of the hand, forming **dorsal expansions** (extensor hoods), which attach to the bases of the proximal, middle, and distal phalanges of digits II–V.
- **Action:** Primary extensor of digits II–V at the metacarpophalangeal joints. Through the extensor hood, it only assists in the extension of the interphalangeal joints (which is primarily performed by the lumbricals and interossei). Assists in extension of the hand at the radiocarpal joint and abducts the fingers.

2. Extensor digiti minimi muscle (*musculus extensor digiti minimi*)

- **Proximal attachment:** Common with the extensor digitorum muscle.
- **Distal attachment:** On the dorsal surface of the proximal phalanx of digit V, blending into its dorsal expansion.

3. Extensor carpi ulnaris muscle (*musculus extensor carpi ulnaris*)

- **Proximal attachment:** Lateral epicondyle of the humerus, radial collateral ligament, and forearm fascia.
- **Distal attachment:** On the base of the 5th metacarpal bone.

The muscles of the deep layer are remnants of the common deep extensor of the digits, which in humans divides into muscles directed toward digits I and II.

1. Abductor pollicis longus muscle (*musculus abductor pollicis longus*)

- **Proximal attachment:** Posterior surface of the ulna and radius, and the interosseous membrane.
- **Distal attachment:** The main part reaches the base of the 1st metacarpal bone; part of the tendon may reach the trapezium.
- **Action:** Abducts and extends the thumb at the **carpometacarpal joint**. Assists in abduction of the hand at the radiocarpal joint.

2. Extensor pollicis brevis muscle (*musculus extensor pollicis brevis*)

- **Proximal attachment:** Interosseous membrane and the posterior surface of the radius.
- **Distal attachment:** Base of the proximal phalanx of the thumb.

- **Action:** Extends the thumb at the metacarpophalangeal joint and assists its extension at the carpometacarpal joint. Assists in abduction of the thumb.

3. Extensor pollicis longus muscle (*musculus extensor pollicis longus*)

- **Proximal attachment:** Middle 1/3 of the posterior surface of the ulna and the interosseous membrane.
- **Distal attachment:** Base of the distal phalanx of the thumb.
- **Action:** It is the **only and primary** extensor of the interphalangeal joint of the thumb. Additionally, it extends and adducts the thumb at the metacarpophalangeal joint and assists in hand extension.

4. Extensor indicis muscle (*musculus extensor indicis*)

- **Proximal attachment:** Posterior surface of the ulna and the interosseous membrane (below the attachment of the extensor pollicis longus).
- **Distal attachment:** Joins the tendon of the extensor digitorum for the index finger, becoming part of its dorsal expansion.
- **Action:** Extends the index finger, enabling its independent extension. Assists in hand extension at the radiocarpal joint.

ANTERIOR GROUP

NOTE! Almost all muscles of the anterior group are innervated by the **median nerve** (*nervus medianus*). The exceptions are:

- Flexor carpi ulnaris muscle (*m. flexor carpi ulnaris*).
- Ulnar (medial) part of the flexor digitorum profundus muscle (for digits IV and V).

Both of these exceptions are innervated by the **ulnar nerve** (*nervus ulnaris*).

In the anterior group, two layers of muscles can be distinguished, each consisting of two sublayers.

SUPERFICIAL LAYER, SUPERFICIAL SUBLAYER

1. Pronator teres muscle (*musculus pronator teres*)

- Has two heads: humeral (larger) and ulnar (smaller).
- **Attachments:** Medial epicondyle of the humerus and the coronoid process of the ulna. Both heads join and terminate on the lateral surface of the radius.
- **Action:** Primary pronator of the forearm; weakly flexes at the elbow joint.

2. Flexor carpi radialis muscle (*musculus flexor carpi radialis*)

- **Proximal attachment:** Medial epicondyle of the humerus and the forearm fascia.
- **Distal attachment:** Base of the 2nd metacarpal bone.

- **Action:** Palmar flexes and abducts (radial deviation) the hand at the radiocarpal joint. Weakly flexes at the elbow joint.

3. Palmaris longus muscle (*musculus palmaris longus*)

- **Proximal attachment:** Medial epicondyle of the humerus and the forearm fascia.
- **Distal attachment:** Palmar aponeurosis (*aponeurosis palmaris*).
- **Action:** Tenses the palmar aponeurosis and weakly flexes the hand at the radiocarpal joint.
- **(Note:** this muscle is variable and is often absent on one or both sides).

4. Flexor carpi ulnaris muscle (*musculus flexor carpi ulnaris*)

- Has two heads: humeral and ulnar.
- **Attachments:** Medial epicondyle of the humerus, olecranon, and posterior border of the ulna.
- **Distal attachment:** Pisiform bone.
- **Action:** Palmar flexes and adducts (ulnar deviation) the hand.
- **Innervation:** Ulnar nerve.

SUPERFICIAL LAYER, DEEP SUBLAYER

1. Flexor digitorum superficialis muscle (*musculus flexor digitorum superficialis*)

- Has two heads: humeroulnar (attachment on the medial epicondyle and coronoid process) and radial (attachment on the anterior surface of the radius). Its muscle fibers arise from a tendinous arch stretched between both heads. The muscle has four bellies, from which 4 tendons emerge, passing under the flexor retinaculum through the carpal tunnel. At the level of the proximal phalanx, each tendon divides, forming a slit through which the tendon of the flexor digitorum profundus passes.
- **Distal attachment:** Bases of the middle phalanges of digits II–V.
- **Hence the name:** Its tendon is "perforated" (*tendon perforatus*) by the flexor digitorum profundus tendon.
- **Action:** Flexes at the radiocarpal joint as well as at the metacarpophalangeal and proximal interphalangeal joints of digits II–V. Assists in digit adduction.

DEEP LAYER, SUPERFICIAL SUBLAYER

1. Flexor digitorum profundus muscle (*musculus flexor digitorum profundus*)

- **Proximal attachment:** Upper 2/3 of the anterior surface of the shaft of the ulna and the interosseous membrane.
- **Distal attachment:** Bases of the distal phalanges of digits II–V.
- **Hence the name:** Its tendon "perforates" (*tendon perforans*) the flexor digitorum superficialis tendon.

- **Action:** Flexes at all joints of digits II–V (specifically, it is the only muscle that flexes the distal interphalangeal joints). Assists in flexion and adduction of the hand at the radiocarpal joint.
- **Double innervation:**
 - **Radial (lateral) part:** for digits II and III, it is innervated by the anterior interosseous nerve (from the median nerve).
 - **Ulnar (medial) part:** for digits IV and V, it is innervated by the ulnar nerve.

2. Flexor pollicis longus muscle (*musculus flexor pollicis longus*)

- **Proximal attachment:** Anterior surface of the radius, interosseous membrane, and the medial epicondyle of the humerus.
- **Distal attachment:** Base of the distal phalanx of the thumb.
- **Action:** It is the only muscle that flexes the thumb at the interphalangeal joint. Additionally, it flexes it at the metacarpophalangeal and carpometacarpal joints. Assists in flexion and abduction of the hand.
- **Innervation:** Anterior interosseous nerve (from the median nerve).

DEEP LAYER, DEEP SUBLAYER

1. Pronator quadratus muscle (*musculus pronator quadratus*)

- **Attachments:** Spans between the distal 1/4 of the anterior surfaces of the radius and ulna.
- **Action:** Primary and strongest pronator of the forearm. Additionally, it holds the articular surfaces of both radioulnar joints together.
- **Innervation:** Anterior interosseous nerve (from the median nerve).

MUSCLES OF THE HAND (PALM)

These muscles are located on the palmar side of the metacarpus and between the metacarpal bones (there are no muscle bellies on the dorsum of the hand; only the tendons of the forearm muscles run there).

The boundary between the forearm and the hand is a line drawn through the styloid processes of both forearm bones. The distal boundary of the metacarpus is formed by the heads of the metacarpal bones.

The muscles of the hand (19 in total) are divided into three groups:

1. Thenar muscles (thumb).
2. Hypothenar muscles (little finger).
3. Intermediate muscles of the hand (lumbricals and interossei).

THENAR MUSCLES

Anatomical note / Pitfall: 8 muscles act directly on the thumb (4 thenar muscles and 4 long muscles coming from the forearm). It is a common pitfall to include the 1st dorsal

interosseous muscle in this group – although it originates partly from the 1st metacarpal bone, its distal tendon inserts onto the index finger and controls its movements.

1. Abductor pollicis brevis muscle (*musculus abductor pollicis brevis*)

- **Action:** Abducts the thumb and assists in its opposition at the carpometacarpal joint. Flexes the thumb at the metacarpophalangeal joint. Furthermore, it extends the thumb at the interphalangeal joint (its fibers blend into the dorsal expansion of the thumb).
- **Innervation:** Median nerve.

2. Flexor pollicis brevis muscle (*musculus flexor pollicis brevis*)

- Consists of two heads: superficial and deep.
- **Action:** Flexes the thumb at the metacarpophalangeal joint and opposes it at the carpometacarpal joint. The superficial part abducts, and the deep part adducts the thumb.
- **Innervation (DOUBLE):**
 - **Superficial head:** median nerve.
 - **Deep head:** deep branch of the ulnar nerve.

3. Opponens pollicis muscle (*musculus opponens pollicis*)

- **Action:** Opposes and adducts the thumb (medially rotates the 1st metacarpal bone).
- **Innervation:** Median nerve.

4. Adductor pollicis muscle (*musculus adductor pollicis*)

- Consists of two heads: oblique and transverse.
- **Action:** It is the strongest adductor of the thumb. Assists in opposition at the carpometacarpal joint and flexes at the metacarpophalangeal joint.
- **Innervation:** Deep branch of the ulnar nerve.

HYPOTHENAR MUSCLES (*Hypothenar*)

NOTE! The entire group of hypothenar muscles is innervated by the **ulnar nerve** (*nervus ulnaris*).

Distribution of branches: The palmaris brevis muscle is innervated by the superficial branch, while the remaining three deep muscles are innervated by the deep branch of the ulnar nerve.

1. Palmaris brevis muscle (*musculus palmaris brevis*)

- **Action:** It is a flat cutaneous muscle (vestigial in humans). It wrinkles the skin on the ulnar eminence (hypothenar), deepening the hollow of the palm, which improves grip.

2. Abductor digiti minimi muscle (*musculus abductor digiti minimi*)

- **Action:** Abducts the little finger; flexes it at the metacarpophalangeal joint and, through its connection with the dorsal expansion, extends it at the interphalangeal joints.

3. Flexor digiti minimi brevis muscle (*musculus flexor digiti minimi brevis*)

- **Action:** Flexes the little finger at the metacarpophalangeal joint.

4. Opponens digiti minimi muscle (*musculus opponens digiti minimi*)

- **Action:** It draws the 5th metacarpal bone forward and rotates it medially from the plane of the other metacarpals, deepening the palm and enabling opposition of the little finger toward the thumb.

INTERMEDIATE MUSCLES OF THE HAND

1. Lumbrical muscles (*musculi lumbricales*)

- There are 4 of them. These muscles lack bony attachments – they begin on the tendons of the flexor digitorum profundus muscle.
- **Action:** They flex digits II, III, IV, and V at the metacarpophalangeal joints. Together with the interosseous muscles, they **extend the digits at both interphalangeal joints** (radiating to the dorsal expansions of the fingers).
- **Innervation (DOUBLE!):**
 - Lumbricals I and II (on the radial side of the hand): median nerve.
 - Lumbricals III and IV (on the ulnar side of the hand): deep branch of the **ulnar nerve**.

2. Interosseous muscles (*musculi interossei*)

We distinguish two layers (7 muscles in total): palmar (3) and dorsal (4).

- **Common action for both groups:** Working together with the lumbrical muscles, they flex the fingers at the metacarpophalangeal joints and extend them at both interphalangeal joints.
- **Differentiated action (relative to the axis of the hand, i.e., the 3rd finger):**
 - **DORSAL interosseous muscles (4 muscles):** Abduct the fingers (spread them apart).
 - **PALMAR interosseous muscles (3 muscles):** Adduct fingers II, IV, and V to the middle axis of the hand.
- **Innervation:** All interosseous muscles are innervated by the deep branch of the **ulnar nerve**.

FASCIAE

FASCIA OF THE ARM (*Fascia brachii*)

- The skin of the arm is loosely connected to the fascia and is movable over its base.

- On the flexor side, it is a continuation of the axillary fascia; on the extensor side, it is a continuation of the deltoid fascia.
- On the lateral and medial sides, the fascia sends strong connective tissue bands between the triceps brachii muscle and the muscles of the anterior group in the form of **medial and lateral brachial intermuscular septa** (*septum intermusculare brachii mediale et laterale*).

FASCIA OF THE FOREARM (*FASCIA ANTEBRACHII*)

Forearm muscles are enclosed by the forearm fascia, which is a continuation of the brachial fascia. In the elbow region, it is called the **ulnar fascia** (*fascia cubitalis*) and attaches to both epicondyles of the humerus, the olecranon, and the posterior border of the ulna. It is reinforced by the bicipital aponeurosis.

The forearm fascia connects along its entire length to the posterior border of the ulna and sends out intermuscular septa, dividing the forearm into three **osteofascial compartments**: anterior (flexors), lateral, and posterior (dorsal extensors). The flexor compartment is divided by a fascial layer into deep and superficial parts.

At the wrist, the forearm fascia passes into the **fascia of the hand**, where it is reinforced by transverse fibrous bands.

- The superficial layer on the palmar side is a continuation of the forearm fascia (the so-called **palmar carpal ligament** – *ligamentum carpi volare*).
- From the deep layer of the forearm fascia on the palmar side, the so-called **flexor retinaculum** (*retinaculum flexorum*, formerly *ligamentum carpi transversum*) is distinguished. It spans between the radial and ulnar eminences of the wrist, closing the **carpal tunnel** (*canalis carpalis*) from above.

FASCIAE OF THE HAND (*Fasciae manus*)

On the hand, we distinguish 4 fascial layers:

1. **Deep palmar fascia of the hand** (or palmar interosseous fascia).
2. **Deep dorsal fascia of the hand** (or dorsal interosseous fascia).
3. **Superficial dorsal fascia of the hand.**
4. **Superficial palmar fascia of the hand.**
 - It thickens significantly in the central part of the palm, forming the **palmar aponeurosis** (*aponeurosis palmaris*). It lies just beneath the skin, separated from it by dense subcutaneous adipose tissue.
 - The aponeurosis is composed of two layers: the superficial layer (longitudinal fibers) runs as a continuation of the tendon of the palmaris longus muscle, and the deep layer (transverse fibers) is a continuation of the fibers of the flexor retinaculum.

VASCULAR SYSTEM

Arteria subclavia (Subclavian artery)

On the right side, it branches at the level of the right sternoclavicular joint from the **brachiocephalic trunk** (*truncus brachiocephalicus*) and ascends into the sternocleidomastoid region. On the left side, it begins 4–5 cm lower in the pretracheal mediastinum as a direct branch of the convex side of the aortic arch.

In its course, we distinguish three sections: the ascending part, the apical part, and the descending part (another division: we distinguish three sections **in relation to the scalenus anterior muscle**: I – medial to the muscle, II – posterior to the muscle, III – lateral to the muscle).

1. Ascending part: On the right side, it begins at the right circumference of the trachea, reaching upward to various heights, covered by the sternothyroid and sternohyoid muscles. On the left side, in the initial segment, it is covered by the left lung. The ascending part on both sides is crossed by the vagus nerve (*nervus vagus* – cranial nerve X). Lateral to the crossing with the vagus nerve, the artery is crossed by the sympathetic trunk (*ansa subclavia*).

2. Apical part: Runs laterally over the cupula of the pleura, between the anterior and middle scalene muscles, in the so-called **posterior scalene fissure** (*fissura scalenorum*). From the front, it is crossed by the phrenic nerve (*n. phrenicus*).

3. Descending part: Over the 1st rib (in the subclavian artery groove), it enters the lateral triangle of the neck (specifically the omoclavicular triangle – *trigonum omoclaviculare*), where it runs parallel to the inferior belly of the *m. omohyoideus*. At the external border of the 1st rib, it **changes its name to the arteria axillaris** (axillary artery).

Branches of the subclavian artery:

- **From the 1st segment (medial to the scalenus anterior muscle):**
 - *arteria vertebralis* (vertebral artery)
 - *arteria thoracica interna* (internal thoracic artery)
 - *truncus thyrocervicalis* (thyrocervical trunk) – gives off 3 branches:
 - inferior thyroid a. (*a. thyroidea inferior*)
 - ascending cervical a. (*a. cervicalis ascendens*)
 - suprascapular a. (*a. suprascapularis*)
- **From the 2nd segment (in the scalene fissure):**
 - *truncus costocervicalis* (costocervical trunk) – gives off 2 branches:
 - deep cervical a. (*a. cervicalis profunda*)
 - highest intercostal a. (*a. intercostalis suprema*)
- **From the 3rd segment (lateral to the scalenus anterior muscle):**
 - *arteria transversa cervicis* (transverse cervical artery), provided it did not branch off earlier from the thyrocervical trunk.
 - (possibly) *a. suprascapularis* (suprascapular a.) – depends on anatomical variation.

Arteria axillaris (Axillary artery)

The axillary artery begins as a continuation of the subclavian artery at the external border of the 1st rib and ends at the level of the inferior border of **musculus pectoralis major** (pectoralis

major muscle). It runs together with the axillary vein, lymphatic vessels, and the nerve bundles of the brachial plexus in the neurovascular bundle (the vein lies medially and anteriorly).

The course of the artery in relation to **musculus pectoralis minor** (pectoralis minor muscle) determines its division into **three segments**:

1. **Medial and superior to the muscle (Segment I):**
 - *arteria thoracica suprema* (superior/supreme thoracic artery)
2. **Posterior to the muscle (Segment II):**
 - *arteria thoracoacromialis* (thoracoacromial artery)
 - *arteria thoracica lateralis* (lateral thoracic artery)
3. **Inferior and lateral to the muscle (Segment III):**
 - *arteria subscapularis* (subscapular artery)
 - *arteria circumflexa humeri posterior* (posterior circumflex humeral a.)
 - *arteria circumflexa humeri anterior* (anterior circumflex humeral a.)

Arteria brachialis (Brachial artery)

The brachial artery is a direct continuation of the axillary artery (*arteria axillaris*). The conventional boundary between them is the level of the inferior border of the latissimus dorsi muscle (posterior axillary fold) or the pectoralis major muscle (anterior axillary fold).

It is part of the **neurovascular bundle of the arm**, which also includes: the median nerve, brachial veins, and the medial cutaneous nerves of the arm and forearm.

Topography and course:

The artery initially runs along the coracobrachialis muscle. In the upper part of the arm, the artery lies **medial** to the median nerve. Then, at approximately mid-arm, the median nerve crosses the artery from the front, passing to its medial side (consequently, in the lower half of the arm, it is the **artery that lies lateral to the nerve**). Both structures descend in the medial bicipital groove (*sulcus bicipitalis medialis*) to the cubital fossa, where anterior to the neck of the radius, the brachial artery divides into its two terminal branches: the radial artery and the ulnar artery.

Branches of the brachial artery (*Arteria brachialis*):

1. **Deep artery of the arm (*Arteria profunda brachii*):** Together with the radial nerve, it enters the radial groove and passes to the extensor side of the arm. It gives off the following branches:
 - *Ramus deltoideus* (deltoid branch),
 - *Arteria nutriticia humeri* (nutrient artery of the humerus),
 - *Arteria collateralis media et radialis* (middle and radial collateral arteries).
2. **Superior ulnar collateral artery (*Arteria collateralis ulnaris superior*).**
3. **Inferior ulnar collateral artery (*Arteria collateralis ulnaris inferior*).**
4. **Superficial artery of the cubital fold (*Arteria plicae cubiti superficialis*).**
5. **Radial artery (*Arteria radialis*)** – terminal branch.
6. **Ulnar artery (*Arteria ulnaris*)** – terminal branch.

Arteria radialis et ulnaris (Radial and ulnar arteries)

In ontogenetic development, both the radial and ulnar arteries are initially weak branches, and the actual continuation of the brachial trunk are the common interosseous artery and the median artery, which later regress.

The radial and ulnar arteries diverge in the cubital fossa, maintaining important topographical relationships relative to the pronator teres muscle (*m. pronator teres*):

- The **radial artery**, along with the superficial branch of the radial nerve, runs **over** (superficially to) the pronator teres.
- The **median nerve** runs **between** the heads of the pronator teres.
- The **ulnar artery** runs **under** (deep to) the pronator teres.

RADIAL ARTERY (*Arteria radialis*)

It begins in the cubital fossa, below the line of the elbow joint and anterior to the tendon of the biceps brachii muscle.

Course in the forearm:

It runs downward along the medial border of the brachioradialis muscle, positioned between it and the pronator teres and the flexor carpi radialis. It rests upon the flexor digitorum superficialis muscle.

Course in the wrist and hand region:

Below the styloid process of the radius, the artery turns toward the dorsal side of the hand. It passes through the radial foveola (**anatomical snuffbox**), entering beneath the tendons of the abductor pollicis longus and extensor pollicis brevis. It then runs on the dorsum of the hand, resting on the trapezium bone, and heads toward the 1st interosseous space, crossing the tendon of the extensor pollicis longus from behind (from underneath). It penetrates between the heads of the first dorsal interosseous muscle, passing back to the palmar side. Subsequently, it passes between the bases of the 1st and 2nd metacarpal bones to the palmar surface of the hand, where it terminates by forming the **deep palmar arch** (*arcus palmaris profundus*).

Branches of the radial artery:

1. Radial recurrent artery (*a. recurrens radialis*).
2. Palmar carpal branch (*r. carpalis palmaris*).
3. Superficial palmar branch (*r. palmaris superficialis*).
4. Dorsal carpal branch (*r. carpalis dorsalis*).
5. 1st dorsal metacarpal artery (*a. metacarpalis dorsalis I*).
6. Princeps pollicis artery (*a. princeps pollicis*).

ULNAR ARTERY (*Arteria ulnaris*)

It branches off from the brachial artery, heading downward and medially. It rests on the brachialis muscle, passing under the superficial layer of flexors. Along with its venae

comitantes and the median nerve, it passes under the tendinous arch of the flexor digitorum superficialis muscle, positioning itself between it and the flexor digitorum profundus muscle.

In the lower 2/3 of the forearm, it runs between the flexor carpi ulnaris muscle and the flexor digitorum superficialis; in the further segment, it adheres to the flexor digitorum profundus and the pronator quadratus muscle.

Course in the wrist region:

It runs together with the ulnar nerve's palmar branch along the radial border of the pisiform bone, covered by the forearm fascia. It then passes anteriorly (superficially) to the flexor retinaculum, located between it and the palmaris brevis muscle (in the so-called **Guyon's canal**), and terminates by forming the **superficial palmar arch** (*arcus palmaris superficialis*).

Branches of the ulnar artery (*Arteria ulnaris*):

The ulnar artery, in its course through the forearm, gives off the following branches, in order from superior (elbow) to inferior (wrist):

1. **Ulnar recurrent artery** (*arteria recurrens ulnaris*) – participates in forming the elbow joint network.
2. **Common interosseous artery** (*arteria interossea communis*) – a thick, short trunk that divides into two branches:
 - **Anterior interosseous artery** (*arteria interossea anterior*): runs down the anterior surface of the interosseous membrane, between the flexor digitorum profundus and the flexor pollicis longus.
 - **Posterior interosseous artery** (*arteria interossea posterior*): passes through an opening in the interosseous membrane to the dorsal side of the forearm, where it runs together with the posterior interosseous nerve.
3. **Palmar carpal branch** (*ramus carpalis palmaris*) – branches off at the level of the wrist and contributes to the palmar carpal network.
4. **Dorsal carpal branch** (*ramus carpalis dorsalis*) – branches off at the level of the wrist and contributes to the dorsal carpal network.
5. **Deep palmar branch** (*ramus palmaris profundus*) – branches off near the pisiform bone; together with the deep branch of the ulnar nerve, it penetrates between the hypothenar muscles to join the radial artery and close the deep palmar arch.

After giving off these branches, the main trunk of the ulnar artery passes into the hand, where it ends by forming the **superficial palmar arch** (*arcus palmaris superficialis*). From this arch, the common palmar digital arteries originate.

Rete cubiti (Elbow joint network)

It is formed by the anastomoses of the following vessels:

- From the **arteria brachialis** (brachial a.): *arteria collateralis ulnaris superior et inferior* (superior and inferior ulnar collateral a.).
- From the **arteria profunda brachii** (deep a. of the arm): *arteria collateralis radialis et media* (radial and middle collateral a.).

- From the **arteria ulnaris** (ulnar a.): *arteria recurrens ulnaris* (ulnar recurrent a.).
- From the **arteria radialis** (radial a.): *arteria recurrens radialis* (radial recurrent a.).
- From the **arteria interossea posterior** (posterior interosseous a.): *arteria interossea recurrens* (recurrent interosseous a.).

DORSAL CARPAL NETWORK (*Rete carpalae dorsale*)

Two layers can be distinguished within it:

- **Superficial:** lying on the extensor retinaculum.
- **Deep:** resting directly on the ligaments and bones of the wrist.

It is formed by:

1. Dorsal carpal branch of the radial artery.
2. Dorsal carpal branch of the ulnar artery.
3. Terminal branches of the anterior and posterior interosseous arteries.

From the deep part of the network emerge the **dorsal metacarpal arteries II, III, and IV** (*arteriae metacarpales dorsales II–IV*), which run over the dorsal interosseous muscles. At the level of the heads of the metacarpal bones, they divide into **dorsal digital arteries** (*arteriae digitales dorsales*) supplying the adjacent borders of digits II, III, IV, and V (these arteries mostly terminate at the level of the proximal phalanges).

The adjacent surfaces of digits I and II are supplied by the **1st dorsal metacarpal artery**, which branches off directly from the radial artery. Perforating branches from the palmar metacarpal arteries reach the dorsal metacarpal arteries.

PALMAR CARPAL NETWORK (*Rete carpalae palmare*)

Lies directly on the palmar surface of the wrist joints.

It is formed by:

1. Terminal branch of the anterior interosseous artery.
2. Palmar carpal branch of the radial artery.
3. Palmar carpal branch of the ulnar artery.
4. Recurrent branches of the deep palmar arch.

SUPERFICIAL VEINS OF THE UPPER LIMB

The upper limb has two venous systems – one superficial and one deep. The superficial system constitutes the primary venous pathway in the embryo; the deep (subfascial) system develops later. No deep venous system is distinguished in the fingers. The veins form palmar and dorsal networks. The palmar venous network begins with the pulp (apical) venous plexus and collects on both sides of the finger into individual trunks, the so-called **intercapitular veins**, which drain into the dorsal digital venous arches or the dorsal metacarpal veins. At the base of each finger except the thumb, a transverse palmar digital venous arch is formed from

this network on the palmar side, which connects with the adjacent one to form an interdigital vein. The dorsal venous network begins under the nail from the subungual plexus. At the middle of the proximal phalanx, the venules join into the **dorsal digital venous arch**, which drains blood into the dorsal venous network of the hand.

On the hand, we distinguish the veins of the dorsum of the hand and the veins of the palm. From the junction of adjacent dorsal digital arches, the **dorsal metacarpal veins (4)** are formed, into which the intercapitular veins from the palmar side drain. These veins then drain into the dorsal venous arch of the metacarpus. From both ends of the arch emerge: the basilic vein of the little finger (*vena salvatella*) and the cephalic vein of the thumb (*vena cephalica pollicis*).

MAIN SUPERFICIAL VEINS OF THE UPPER LIMB:

1. Cephalic vein (*Vena cephalica*)

- **Origin:** Formed from the junction of the dorsal venous arch of the metacarpus with the cephalic vein of the thumb (*v. cephalica pollicis*).
- **Course in the forearm:** Runs upward, passes superficially through the **anatomical snuffbox** region, spirally circles the radial border of the forearm (at the boundary of the distal and middle 1/3), and passes onto the anterior surface of the forearm. There, on the fascia, it heads along the brachioradialis muscle (*m. brachioradialis*) accompanied by the lateral cutaneous nerve of the forearm (*n. cutaneus antebrachii lateralis*).
- **Elbow region:** Upon reaching the cubital crease region, it joins the basilic vein (*vena basilica*) via the **median cubital vein** (*vena mediana cubiti*).
- **Course in the arm and shoulder:** It then runs upward in the lateral bicipital groove (*sulcus bicipitalis lateralis*), then in the deltopectoral groove (*sulcus deltoideopectoralis*), the deltopectoral triangle (*trigonum deltoideopectorale*), and after piercing the clavipectoral fascia (*fascia clavipectoralis*), it drains into the **axillary vein** (*v. axillaris*) or the subclavian vein (*v. subclavia*).
- **Tributaries:**
 1. Accessory cephalic vein (*vena cephalica accessoria*).
 2. Small veins of the forearm, arm, and shoulder.
 3. Thoracoacromial vein (*vena thoracoacromialis*).
 4. Anastomosis with the external jugular vein.

2. Basilic vein (*Vena basilica*)

- **Origin:** Formed from the junction of the dorsal venous arch of the metacarpus with the basilic vein of the little finger (*v. salvatella*).
- **Course:** Initially involves the ulnar border of the palm and the distal part of the forearm, appearing on the palmar side of the forearm along the flexor carpi ulnaris muscle.
- **Elbow region and arm:** In the cubital crease region, the median cubital vein (*vena mediana cubiti*) drains into it. It then runs in the medial bicipital groove of the arm (*sulcus bicipitalis medialis*). It pierces the brachial fascia, running deeper (often referred to in this short segment as the deep basilic vein – *vena basilica profunda*). It

then joins the brachial veins to form the axillary vein, or continues directly as the axillary vein.

3. Median antebrachial vein (*Vena mediana antebrachii*)

- **Origin:** Originates from the superficial palmar venous plexus of the hand (*plexus venosus palmaris*).
- **Course** in the forearm: Ascends longitudinally along the anterior (palmar) surface of the forearm, typically running in the midline between the cephalic vein and the basilic vein.
- **Elbow region (Termination):** Its termination is highly variable. Most commonly, upon reaching the cubital fossa, it drains into the median cubital vein (*vena mediana cubiti*) or bifurcates into the median cephalic vein (*vena mediana cephalica*) and the median basilic vein (*vena mediana basilica*), contributing to the characteristic M-shaped superficial venous arrangement.

NERVES

Plexus brachialis (Brachial plexus)

Structure of the plexus:

The brachial plexus is formed by the intermixing of the anterior (ventral) rami of spinal nerves **C5–T1** on one side (components from the anterior rami of spinal nerves C4 and T2 also participate in its formation). The anterior rami of the aforementioned nerves are called the **roots of the plexus** (*radices plexus brachialis*). After a short course, the roots join to form **3 trunks** (*trunci plexus*):

- **Superior trunk** (*truncus superior*): formed by the union of the anterior rami of spinal nerves C5 and C6.
- **Middle trunk** (*truncus medius*): is a continuation of the anterior ramus of spinal nerve C7.
- **Inferior trunk** (*truncus inferior*): formed by the union of the rami of spinal nerves C8 and T1.

Each of the three trunks has an **anterior and posterior division** (*divisio anterior et posterior*). Their union forms the **cords** (*fasciculi*):

- **Posterior cord** (*fasciculus posterior*): formed by the union of the posterior divisions of all trunks.
- **Lateral cord** (*fasciculus lateralis*): formed by the anterior divisions of the superior and middle trunks.
- **Medial cord** (*fasciculus medialis*): formed by the continuation of the anterior division of the inferior trunk.

Topography of the plexus:

Anatomically, the plexus is divided into a supraclavicular part and an infraclavicular part.

- **Supraclavicular part** (*pars supraclavicularis plexus*): located in the lateral triangle of the neck (*trigonum colli laterale*). The initial roots of the plexus lie in the grooves of the transverse processes of the vertebrae and then enter the **scalene fissure** (*fissura scalenorum*), bounded posteriorly by the scalenus medius muscle, anteriorly by the scalenus anterior muscle, and inferiorly by the 1st rib. They run together with the **subclavian artery** (*arteria subclavia*) – the inferior trunk posterior to the artery, the superior and middle trunks superior to the artery. Subsequently, the plexus is located in the greater supraclavicular fossa (*fossa supraclavicularis major*), and then in the fissure bounded anteriorly by the clavicle and the musculus subclavius, medially by the 1st rib, and posteriorly by the scapula and the musculus subscapularis.
- **Infraclavicular part** (*pars infraclavicularis*): consists essentially of the cords of the brachial plexus. The cords surround the **axillary artery** (*arteria axillaris*) and take their names from their final position relative to it (lateral, medial, posterior).

Branches of the brachial plexus:

They are divided into long and short branches. Short branches arise from both the infraclavicular and supraclavicular parts.

- **Short branches from the supraclavicular part:**
 1. *Nervus dorsalis scapulae* (dorsal scapular nerve)
 2. *Nervus thoracicus longus* (long thoracic nerve)
 3. *Nervus subclavius* (subclavian nerve)
 4. *Nervus suprascapularis* (suprascapular nerve)
- **Short branches from the infraclavicular part:**
 1. *Nervi pectorales* [formerly: *nervi thoracici anteriores*] (medial and lateral pectoral nerves)
 2. *Nervi subscapulares* [formerly: *nervi infrascapulares*] (subscapular nerves)
 3. *Nervus thoracodorsalis* (thoracodorsal nerve)
- **Long branches (from the cords of the infraclavicular part):**
 - **From the lateral cord:**
 1. *Nervus musculocutaneus* (musculocutaneous nerve)
 2. *Radix lateralis nervi mediani* (lateral root of the median nerve)
 - **From the medial cord:**
 1. *Radix medialis nervi mediani* (medial root of the median nerve)
 2. *Nervus ulnaris* (ulnar nerve)
 3. *Nervus cutaneus brachii medialis* (medial cutaneous nerve of the arm)
 4. *Nervus cutaneus antebrachii medialis* (medial cutaneous nerve of the forearm)
 - **From the posterior cord:**
 1. *Nervus axillaris* (axillary nerve)
 2. *Nervus radialis* (radial nerve)

Short branches of the brachial plexus:

1. **Dorsal scapular nerve** (*n. dorsalis scapulae*) – supplies the rhomboid muscles (major and minor) and the levator scapulae.
2. **Long thoracic nerve** (*n. thoracicus longus*) – supplies the serratus anterior muscle.
3. **Pectoral nerves (medial and lateral)** (*nn. pectorales medialis et lateralis*) – supply the pectoralis major and minor muscles.
4. **Subclavian nerve** (*n. subclavius*) – supplies the subclavius muscle.
5. **Suprascapular nerve** (*n. suprascapularis*) – supplies the supraspinatus and infraspinatus muscles.
6. **Subscapular nerves** (*nn. subscapulares*) – supply the subscapularis muscle and the teres major muscle.
7. **Thoracodorsal nerve** (*n. thoracodorsalis*) – supplies the latissimus dorsi muscle.

MUSCULOCUTANEOUS NERVE (*Nervus musculocutaneus*)

Origin:

It arises from the lateral cord of the brachial plexus (roots C5–C7) in the axilla, located laterally and posteriorly to the median nerve and the axillary artery.

Course and Topography:

1. It runs downward and laterally, **piercing the coracobrachialis muscle** – this is its characteristic topographical feature.
2. It then runs between the biceps brachii muscle (lying above it) and the brachialis muscle (lying beneath it).
3. Next, it descends in the lateral bicipital groove.
4. It pierces the brachial fascia slightly above the cubital crease (laterally to the bicipital aponeurosis and medially to the cephalic vein).
5. It enters the subcutaneous tissue, continuing as its terminal branch – the **lateral cutaneous nerve of the forearm** (*n. cutaneus antebrachii lateralis*).

Branches of the musculocutaneous nerve:

1. **Muscular branches:** They innervate the entire anterior group of arm muscles (*m. coracobrachialis, m. biceps brachii, m. brachialis*).
2. **Articular branch:** To the elbow joint.
3. **Lateral cutaneous nerve of the forearm** (terminal branch): Divides into an anterior and a posterior branch, providing sensory innervation to the skin of the lateral surface of the forearm.

Supply area of the musculocutaneous nerve:

- **Motor:** The entire anterior group of arm muscles (*m. biceps brachii, m. coracobrachialis, m. brachialis*).
- **Sensory:** Skin of the lateral part of the arm on both the palmar and dorsal sides; skin of the lateral part of the forearm down to the thenar eminence; sensory innervation of the anterior surface of the elbow joint.

Symptoms of musculocutaneous nerve palsy:

- Significant weakening of flexion at the elbow joint (this function is partially compensated by the brachioradialis, pronator teres, and flexor carpi radialis muscles).
- Weakening of forearm supination (the function of the *m. biceps brachii* is taken over by the supinator and brachioradialis muscles).
- Sensory disturbances along the lateral side of the forearm.

MEDIAN NERVE (*Nervus medianus*)

Origin:

It begins in the axilla with two roots: a medial root (C8, T1) and a lateral root (C5–C7), arising respectively from the medial and lateral cords of the brachial plexus. These roots straddle the axillary artery from the front, forming a characteristic "fork".

Course and Topography:

1. **In the arm:** It enters the medial bicipital groove, initially lying lateral to the brachial artery, and then, in the lower section of the arm, it crosses it from the front, passing to its medial side.
2. **In the cubital fossa:** It enters the cubital fossa along with the brachial artery under the bicipital aponeurosis.
3. **In the forearm:** It runs between the two heads of the pronator teres muscle, and then between the flexor digitorum superficialis and profundus muscles. In the lower part of the forearm, it lies superficially between the tendon of the palmaris longus muscle and the flexor carpi radialis.
4. **At the wrist:** It passes through the **carpal tunnel** under the flexor retinaculum into the hand, where it divides into its terminal branches.

Branches of the median nerve:

In the arm:

- Periosteal branch (to the humerus).

In the cubital fossa:

- Branch to the elbow joint.
- **Muscular branches** to the superficial layer of the anterior group of forearm muscles (to *m. pronator teres*, *m. palmaris longus*, *m. flexor carpi radialis*, *m. flexor digitorum superficialis*).
- **Anterior interosseous nerve of the forearm** (*n. interosseus antebrachii anterior*): It branches off during the passage of the median nerve through the *m. pronator teres*, running on the interosseous membrane along with the artery of the same name. It innervates:
 1. Muscles of the deep layer: *m. flexor pollicis longus*, *m. pronator quadratus*, and the radial part of the *m. flexor digitorum profundus* (for digits II and III).
 2. Joints: radiocarpal, carpometacarpal, and interphalangeal joints.

- **Palmar branch of the median nerve (*ramus palmaris n. mediani*):** Arises in the distal 1/3 of the forearm, pierces the fascia above the flexor retinaculum, and provide sensory innervation to the skin of the thenar eminence and the central part of the palm.

In the hand (terminal branches):

- **Muscular branch to the thenar muscles (*ramus muscularis*):** Innervates the abductor pollicis brevis, opponens pollicis, and the superficial head of the flexor pollicis brevis.
- **Common palmar digital nerves (*nervi digitales palmares communes I, II, III*):** They run along the tendons of the flexor digitorum muscles, providing motor innervation to lumbrical muscles I and II. They divide into:
 - **Proper palmar digital nerves (*nervi digitales palmares proprii*):** Provide sensory innervation for:
 - The palmar skin of digits I, II, III and the radial half of digit IV.
 - The dorsal skin of the middle and distal phalanges of the same digits.
 - **Common palmar digital nerve I** – gives off branches to the 1st lumbrical muscle and the thenar muscles. It divides into three proper palmar digital nerves: the medial and lateral proper palmar digital nerves of the thumb and the lateral proper palmar digital nerve of the index finger, which supply part of the palmar surface of the hand, the entire palmar side of the thumb (both radial and ulnar sides), and the radial side of digit II.
 - **Common palmar digital nerve II** – gives off a motor branch to the 2nd lumbrical muscle, and then divides into two proper palmar digital nerves: the medial proper palmar digital nerve of the index finger and the lateral proper palmar digital nerve of the middle finger; they supply respectively the ulnar side of the index finger and the radial side of the middle finger.
 - **Common palmar digital nerve III** – gives off a communicating branch to the ulnar nerve and divides into two proper palmar digital nerves: the medial proper palmar digital nerve of digit III and the lateral proper palmar digital nerve of digit IV; supplying the ulnar side of the middle finger and the radial side of the ring finger.

NOTE! The endings of the proper palmar digital nerves pass to the dorsal side of the fingers, supplying the skin of the aforementioned digits at the level of the middle and distal phalanges.

Supply area of the median nerve:

- **Motor:**
 - **Forearm muscles (anterior group):** All except for the flexor carpi ulnaris and the ulnar part of the flexor digitorum profundus.
 - (i.e., *m. pronator teres*, *m. flexor carpi radialis*, *m. palmaris longus*, *m. flexor digitorum superficialis*, *m. flexor pollicis longus*, *m. pronator quadratus* and the radial part of *m. flexor digitorum profundus* for digits II and III).
 - **Hand muscles:**
 - **Thenar muscles:** *m. abductor pollicis brevis*, *m. opponens pollicis* and the superficial head of *m. flexor pollicis brevis*.

- **Lumbrical muscles:** I and II. Note: it often also innervates the 3rd lumbrical muscle.
- **Sensory:**
 - Skin of the palmar surface of digits I, II, III and the radial half of digit IV.
 - Skin of the dorsal surface of the middle and distal phalanges of the same digits.
 - Skin of the central part of the palm and the thenar eminence.

Symptoms of median nerve palsy:

- Significant weakening of forearm pronation (paralysis of *mm. pronatores*).
- Weakening of flexion at the radiocarpal joint. Due to the dominance of the *m. flexor carpi ulnaris* (innervated by the ulnar nerve), the hand deviates in the ulnar direction during attempted flexion.
- Inability to flex digits II and III at the interphalangeal joints. When attempting to clench the hand into a fist, digits IV and V flex properly, while digits I, II, and III remain extended – "**Hand of Benediction**" (**ręka błogosławiąca**) sign, which occurs only when trying to make a fist. At rest, the hand looks like an "ape hand".
- Inability to flex the thumb at the interphalangeal joint.
- Impairment of precision movements of the thumb, especially opposition. The thumb aligns in the plane of the palm, leading to atrophy of the thenar muscles – "**Ape Hand**" (**ręka małpia**) sign.
- Sensory disturbances in the area innervated by the nerve.

ULNAR NERVE (*Nervus ulnaris*)

Origin:

It arises in the axilla from the medial cord of the brachial plexus (C8–T1). It runs on the medial side of the axillary artery; along with the brachial artery, it passes into the arm to the medial bicipital groove, gradually moving away from the artery posteriorly. At approximately mid-arm, it pierces the medial intermuscular septum of the arm from front to back, reaching the **ulnar nerve groove**. It wraps around (lying in this groove) the medial epicondyle of the humerus, covered only by skin and bands of fascia. It passes between the two heads of the flexor carpi ulnaris muscle and enters the forearm. It runs downward between the flexor digitorum profundus and the flexor carpi ulnaris muscles, medially to the ulnar vessels. It passes under the superficial layer of the flexor retinaculum and medially to the pisiform bone (in **Guyon's canal**), where it divides into its terminal branches: deep and superficial.

NOTE! According to A. Bochenek's textbook, in the distal part of the forearm, the ulnar nerve first divides into the dorsal branch of the hand and the palmar branch of the hand. The palmar branch is, in this view, the continuation of the main nerve trunk and it is what divides into the terminal branches.

Branches:

1. **Articular branch:** to the elbow joint.
2. **Muscular branches (in the forearm):** to the flexor carpi ulnaris muscle and to the ulnar (medial) part of the flexor digitorum profundus muscle (for digits IV and V).
3. **Vascular branch:** to the ulnar artery (Henle's nerve).

4. **Dorsal branch of the hand** (*ramus dorsalis manus*) – arises in the distal 1/3 of the forearm, passes under the tendon of the flexor carpi ulnaris, wraps around the ulna, and passes to the dorsal side. On the dorsum of the hand, it usually divides into **3 dorsal digital nerves** (*nervi digitales dorsales*):
 - medial dorsal digital n. of the little finger
 - lateral dorsal digital n. of the little finger
 - medial dorsal digital n. of the ring finger
 - lateral dorsal digital n. of the ring finger
 - medial dorsal digital n. of the middle finger.
 - (These nerves do not reach the distal phalanx but terminate at the level of the middle phalanx – the distal part is supplied by the palmar digital nerves).
5. **Palmar cutaneous branch** (*ramus palmaris*) – innervates the skin of the palm medially, over the hypothenar eminence.
6. **Terminal branches (in the hand):**
 - **Superficial branch** (*ramus superficialis*) – after a short course, it gives off a motor branch to the palmaris brevis muscle, and then divides into:
 - medial proper palmar digital nerve of digit V,
 - common palmar digital nerve IV (which divides into proper palmar digital nerves for the adjacent borders of digits IV and V).
 - **Deep branch** (*ramus profundus*) – runs deep into the palm together with the deep palmar branch of the ulnar artery. It curves around the hook of the hamate bone and runs on the palmar surface of the interosseous muscles. It provide motor innervation to:
 - hypothenar muscles of digit V (except the palmaris brevis),
 - all interosseous muscles (palmar and dorsal),
 - lumbrical muscles III and IV (ulnar),
 - adductor pollicis muscle,
 - deep head of the flexor pollicis brevis muscle.

Supply area of the ulnar nerve:

- **Motor:**
 - **In the forearm:** flexor carpi ulnaris muscle (*m. flexor carpi ulnaris*) and the ulnar (medial) part of the flexor digitorum profundus muscle (*m. flexor digitorum profundus*) for digits IV and V.
 - **In the hand:**
 - Hypothenar muscles of the little finger (all 3).
 - Palmaris brevis muscle.
 - All interosseous muscles (palmar and dorsal).
 - Lumbrical muscles III and IV.
 - Adductor pollicis muscle.
 - Deep head of the flexor pollicis brevis muscle.
- **Sensory:**
 - **On the palmar side:** skin of digit V and the medial (ulnar) half of digit IV.
 - **On the dorsal side:** skin of digits V, IV and the medial (ulnar) half of digit III (at the level of the proximal and middle phalanges).

Symptoms of ulnar nerve palsy:

- Weakened flexion and adduction of the hand at the radiocarpal joint (due to paralysis of *m. flexor carpi ulnaris*).
- Inability to adduct and abduct digits II–V (due to paralysis of the interosseous muscles).
- Atrophy of the interosseous muscles and hypothenar muscles.
- Characteristic positioning of digits IV and V, forming the "**Claw Hand**" (*ręka szponiasta*) sign:
 - Hyperextension at the metacarpophalangeal joints (dominance of extensors innervated by the *n. radialis*).
 - Flexion at the proximal and distal interphalangeal joints (dominance of flexors innervated by the *n. medianus*).
- Flexion of digits IV and V at the distal interphalangeal joints is completely impossible (due to paralysis of the medial part of *m. flexor digitorum profundus*).
- Sensory disturbances in the area innervated by the nerve.

MEDIAL CUTANEOUS NERVE OF THE ARM (*Nervus cutaneus brachii medialis*)

It arises from the medial cord of the brachial plexus (C8, T1). It runs downward anterior to the subscapularis and latissimus dorsi muscles, initially lying posterior and later medial to the axillary vein. Still within the axilla, it joins the **intercostobrachial nerve** (*n. intercostobrachialis*) arising from the 2nd or 3rd intercostal nerve. It supplies the skin of the axilla and the medial side of the arm.

MEDIAL CUTANEOUS NERVE OF THE FOREARM (*Nervus cutaneus antebrachii medialis*)

It arises from the medial cord of the brachial plexus (C8, T1), slightly superior to the ulnar nerve. Together with the neurovascular bundle of the arm, it runs in the medial bicipital groove, lying directly under the fascia. At mid-arm, it pierces the fascia (usually where the basilic vein enters beneath the fascia) and divides into two terminal branches: anterior and ulnar. It supplies the skin on the anterior and medial side of the forearm, and partially on the anterior surface of the distal part of the arm.

AXILLARY NERVE (*Nervus axillaris*)

Contains fibers from **C5 and C6**. It arises in the axilla from the posterior cord of the brachial plexus. Initially, it lies anterior to the subscapularis muscle and posterior to the axillary artery. Then, together with the posterior circumflex humeral vessels, it passes through the **quadrangular space** (*otwór czworoboczny*), medial to the surgical neck of the humerus. There, it is covered by the deltoid muscle and divides into its terminal branches.

Branches:

1. **Muscular branches:** supply the deltoid muscle (*m. deltoideus*) and the teres minor muscle (*m. teres minor*).
2. **Articular branches:** supply the shoulder joint and the periosteum of the proximal part of the humerus.

3. **Superior lateral cutaneous nerve of the arm** (*n. cutaneus brachii lateralis superior*) – usually branches off in the quadrangular space, passes between the long head of the triceps brachii and the deltoid muscle, piercing the fascia. It supplies the skin over the deltoid muscle and the lateral side of the upper part of the arm.

RADIAL NERVE (*Nervus radialis*)

Origin:

It arises in the axilla from the posterior cord (C5–T1) of the brachial plexus, together with the axillary nerve, posterior to the axillary artery.

Course and Topography:

Along with the deep artery of the arm, it passes posterior to the humerus, running in the **radial nerve groove** (in the humeromuscular canal formed on one side by the periosteum of the humerus and on the other by the triceps brachii muscle). At the boundary of the middle and distal parts of the arm, it pierces the lateral intermuscular septum and lies between the brachioradialis and brachialis muscles. Slightly anterior to the capitulum of the humerus, it divides into a deep branch (primarily motor) and a superficial branch (sensory).

Branches:

1. **Articular branch:** to the shoulder joint.
2. **Posterior cutaneous nerve of the arm** (*n. cutaneus brachii posterior*) – supplies the skin of the lateral and posterior part of the arm region.
3. **Muscular branches to the posterior group of the arm:** to the triceps brachii and anconeus muscles.
4. **Vascular branches.**
5. **Posterior cutaneous nerve of the forearm** (*n. cutaneus antebrachii posterior*) – branches off while still between the heads of the triceps brachii muscle in the radial nerve groove. It supplies the skin of the posterior surface of the forearm down to the level of the wrist.
6. **Muscular branches to the lateral group of forearm muscles:** to the brachioradialis, extensor carpi radialis longus, and sometimes the brevis.
7. **Articular branch:** to the elbow joint.
8. **Deep branch** (*ramus profundus*) – this is primarily a motor branch.
 - o **NOTE!** According to A. Bochenek's textbook, it runs in the cubital fossa anterior to the elbow joint capsule, between the extensor carpi radialis brevis and the tendon of the biceps brachii muscle. It then runs posteriorly, spiraling around the neck of the radius, pierces the supinator muscle, and enters the posterior group of forearm muscles.
 - o After passing through the supinator muscle, it divides into:
 - **a) Branches to the superficial layer of the posterior group:** they innervate the extensor digitorum, extensor digiti minimi, and extensor carpi ulnaris muscles.
 - **b) Branches to the deep layer of the posterior group:** to the abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus, and extensor indicis muscles.

- **c) Posterior interosseous nerve of the forearm** (*n. interosseus posterior*) – is the terminal continuation of the deep branch. It runs on the dorsal surface of the interosseous membrane, innervating the wrist joints.
9. **Superficial branch** (*ramus superficialis*) – this is a purely sensory branch. It runs anterior to the supinator muscle, lateral to the radial artery, covered by the medial border of the brachioradialis muscle. In the distal 1/3 of the forearm, it runs laterally and posteriorly, passing under the tendon of the brachioradialis muscle and moves to the posterior side, where it divides into the dorsal digital nerves (*nervi digitales dorsales*), which supply the skin of the dorsal surface of the hand for 2 and 1/2 fingers from the lateral side (thumb, index finger, and lateral half of the middle finger), however, only reaching the level of the middle phalanx.

Symptoms of radial nerve palsy:

- In the case of a complete, high palsy, **complete extension of the forearm** is impossible (paralysis of *m. triceps brachii*).
- Active extension of the radiocarpal joint is impossible – **"Wrist Drop"** (*ręka opadająca*) sign.
- Forearm supination is significantly weakened (performed only by *m. biceps brachii*).
- Extension at the metacarpophalangeal joints of digits II–V is lost.
- Extension at the interphalangeal joints is preserved, as this action is performed by the lumbricals and interossei (innervated by the median and ulnar nerves).
- Extension of the thumb is paralyzed, and its abduction is significantly weakened.
- Sensory disturbances on the dorsal surface of the arm, forearm, and hand.

Cutaneous innervation of the upper limb (summary)

1. Shoulder:

- **Anterior and posterior surface:** supraclavicular nerves (from the cervical plexus).
- **Lateral surface (deltoid region):** superior lateral cutaneous nerve of the arm (from the axillary nerve).

2. Arm:

- **Anterior and medial surface:** medial cutaneous nerve of the arm.
- **Posterior surface:** posterior cutaneous nerve of the arm (from the radial nerve).
- **Lateral surface:** superior lateral cutaneous nerve of the arm (from the axillary nerve).

3. Forearm:

- **Medial surface:** medial cutaneous nerve of the forearm.
- **Lateral surface:** lateral cutaneous nerve of the forearm (from the musculocutaneous nerve).
- **Posterior surface:** posterior cutaneous nerve of the forearm (from the radial nerve).

4. Hand and fingers:

- **Palmar surface:**
 - **Median nerve:** supplies the skin of 3 and 1/2 fingers from the lateral (radial) side.
 - **Ulnar nerve:** supplies the skin of 1 and 1/2 fingers from the medial (ulnar) side.
- **Dorsal surface:**
 - **Radial nerve (superficial branch):** supplies the skin of 2 and 1/2 fingers from the lateral side, but only up to the level of the middle phalanges.
 - **Ulnar nerve (dorsal branch):** supplies the skin of 2 and 1/2 fingers from the medial side.
 - **The dorsal skin of the middle and distal phalanges** is innervated by branches of the palmar digital nerves (median and ulnar), which course dorsally from the palmar aspect.

Influence of individual muscles on movements performed in the joints of the upper limb:

1. Shoulder joint

- **Flex (anteflexion):** biceps brachii muscle, coracobrachialis muscle, anterior (clavicular) part of the deltoid muscle.
- **Extend (retroflexion):** triceps brachii muscle (long head), latissimus dorsi muscle, teres major muscle, posterior (spinal/scapular) part of the deltoid muscle.
- **Abduct:** supraspinatus muscle, middle (acromial) part of the deltoid muscle, long head of the biceps brachii muscle.
- **Adduct:** pectoralis major muscle, latissimus dorsi muscle, teres major muscle.
- **Rotate medially (internal rotation):** pectoralis major muscle, latissimus dorsi muscle, teres major muscle, subscapularis muscle.
- **Rotate laterally (external rotation):** supraspinatus muscle, infraspinatus muscle, teres minor muscle.

2. Elbow joint

- **Flex:** brachialis muscle, biceps brachii muscle, brachioradialis muscle, pronator teres muscle, flexor carpi radialis muscle, flexor carpi ulnaris muscle.
- **Extend:** triceps brachii muscle, anconeus muscle.
- **Pronate (pronation):** pronator teres muscle, pronator quadratus muscle.
- **Supinate (supination):** supinator muscle, biceps brachii muscle, brachioradialis muscle.

3. Radiocarpal joint

- **Flex (palmar flexion):** forearm flexor group except for the pronator teres and pronator quadratus muscles.
- **Extend (dorsal flexion):** forearm extensor group except for the supinator and brachioradialis muscles.
- **Adduct (ulnar deviation):** flexor carpi ulnaris muscle and extensor carpi ulnaris muscle.
- **Abduct (radial deviation):** flexor carpi radialis muscle, extensor carpi radialis longus and brevis muscles.

ANATOMICAL SPACES

Interpectoral groove (*sulcus interpectoralis*)

Separates the clavicular part from the sternocostal part of the pectoralis major muscle.

Boundaries:

- **Superomedial:** Clavicular part of the pectoralis major muscle (*pars clavicularis musculi pectoralis majoris*).
- **Inferolateral:** Sternocostal part of the pectoralis major muscle (*pars sternocostalis musculi pectoralis majoris*).

Contents:

- Lymphatic vessels and loose connective tissue.

Deltopectoral groove (*sulcus deltoideopectoralis*)

A distinct groove running obliquely on the anterior surface of the shoulder and thorax.

Boundaries:

- **Medial:** Border of the pectoralis major muscle (*musculus pectoralis major*).
- **Lateral:** Border of the deltoid muscle (*musculus deltoideus*).
- **Superior end:** Expands below the clavicle into the deltopectoral triangle (*trigonum deltoideopectorale*).

Contents:

- Cephalic vein (*vena cephalica*).
- Deltoid branch of the thoracoacromial artery (*ramus deltoideus arteriae thoracoacromialis*).
- Superficial lymphatic vessels.

Deltopectoral triangle (*trigonum deltoideopectorale*)

This triangle, also called the clavipectoral triangle (*trigonum clavipectorale*), is a characteristic depression located just below the clavicle.

Boundaries:

- **Superior (base of the triangle):** Clavicle (*clavicula*).
- **Medial:** Lateral border of the pectoralis major muscle (*musculus pectoralis major*).
- **Lateral:** Medial border of the deltoid muscle (*musculus deltoideus*).
- **Floor:** Clavipectoral fascia (*fascia clavipectoralis*).

Contents:

- Terminal segment of the **cephalic vein** (*vena cephalica*), which pierces the fascia here to drain into the axillary vein (*vena axillaris*).
- **Thoracoacromial artery** (*arteria thoracoacromialis*) along with its branches.
- Accompanying lymphatic vessels.
- Adipose tissue.

AXILLARY FOSSA (*Dół pachowy*)

The axillary fossa has the shape of a quadrilateral pyramid, with its apex directed towards the clavicle and its base directed outwards when the arm is abducted.

Boundaries:

- **Anteriorly:** *musculus pectoralis major et minor* (pectoralis major and minor muscles).
- **Posteriorly:** *musculus latissimus dorsi* (latissimus dorsi muscle), *musculus teres major* (teres major muscle), *musculus subscapularis* (subscapularis muscle).
- **Laterally:** *caput breve musculi bicipitis brachii* (short head of the biceps brachii muscle), *collum chirurgicum humeri* (surgical neck of the humerus), and the coracobrachialis muscle.
- **Medially:** *musculus serratus anterior* (serratus anterior muscle).
- **Inferiorly (base):** skin, subcutaneous tissue, axillary fascia (a continuation of the *fascia clavipectoralis*).

Contents:

- **Axillary artery** (*arteria axillaris*) with its branches.
- **Axillary vein** (*vena axillaris*) with its tributaries.
- Cords of the infraclavicular part of the brachial plexus along with the nerves emerging from them.
- **Axillary lymph nodes:**
 - **Lateral axillary lymph nodes** (*nodi lymphatici axillares laterales*) – located on the lateral wall of the axillary fossa; they collect lymph from the free upper limb, with the exception of the superficial lymphatic vessels accompanying the *vena cephalica* (cephalic vein), i.e., they collect lymph from the skin and subcutaneous tissue of the radial side of the hand, forearm, and the anterolateral surface of the arm.
 - **Pectoral axillary lymph nodes** (*nodi lymphatici axillares pectorales*) – located on the medial wall of the axillary fossa on the serratus anterior muscle (*m. serratus anterior*); they collect lymph from the anterolateral wall of the thorax up to the level of the umbilicus and from the lateral surface of the breast.
- **Subscapular lymph nodes** (*nodi lymphatici subscapulares*) – located on the posterior wall of the axillary fossa; they collect lymph from the skin and subcutaneous tissue of the back up to the level of the iliac crest.
- **Central axillary lymph nodes** (*nodi lymphatici axillares centrales*) – located along the axillary vein (*vena axillaris*); they collect lymph from the three preceding groups.
- **Apical axillary lymph nodes** (*nodi lymphatici axillares apicales*) – also known as infraclavicular nodes, *infraclaviculares*) – they collect lymph from the four preceding

groups, from the vessels accompanying the cephalic vein (*vena cephalica*), and from the lateral part of the breast.

- Lymphatic vessels.
- Adipose tissue.
- Loose connective tissue.

The axillary fossa connects with the subscapular region through the **quadrangular space** (*foramen quadrilaterum*) and the **triangular space** (*foramen trilaterum*).

Quadrangular space (*foramen quadrilaterum*)

It is bounded:

- **inferiorly:** *musculus teres major* (teres major muscle).
- **superiorly:** *musculus teres minor* (teres minor muscle).
- **medially:** *caput longum musculi tricipitis brachii* (long head of the triceps brachii muscle).
- **laterally:** *collum chirurgicum humeri* (surgical neck of the humerus).

Contents:

- **Axillary nerve** (*nervus axillaris*).
- **Posterior circumflex humeral artery** (*arteria circumflexa humeri posterior*).
- 2 *venae comitantes*.
- Lymphatic vessels.

Triangular space (*foramen trilaterum*)

It is bounded:

- **inferiorly:** *musculus teres major* (teres major muscle).
- **superiorly:** *musculus teres minor* (teres minor muscle).
- **laterally:** *caput longum musculi tricipitis brachii* (long head of the triceps brachii muscle).

Contents:

- **Circumflex scapular artery** (*arteria circumflexa scapulae*).
- 2 *venae comitantes*.
- Lymphatic vessels.

Triangular interval (*Lower triangular space*)

It is bounded:

- **superiorly:** *musculus teres major* (teres major muscle).
- **medially:** *caput longum musculi tricipitis brachii* (long head of the triceps brachii muscle).

- **laterally:** caput laterale musculi tricipitis brachii (lateral head of the triceps brachii muscle).

Contents:

- Radial nerve (nervus radialis).
- Deep artery of the arm (arteria profunda brachii).
- 2 venae comitantes.

The axillary fossa extends towards the free upper limb in the form of the **bicipital grooves**.

Medial bicipital groove (*sulcus bicipitalis brachii medialis*)

Boundaries:

- **posteriorly:** medial and long heads of the triceps brachii muscle (*caput mediale et longum musculi tricipitis brachii*).
- **anteriorly:** coracobrachialis muscle (*musculus coracobrachialis*), short head of the biceps brachii muscle (*caput breve musculi bicipitis brachii*).

Contents:

- **Suprafascial (superficial):**
 - in the superior part: medial cutaneous nerve of the arm (*nervus cutaneus brachii medialis*).
 - in the inferior part: basilic vein (*vena basilica*) along with accompanying superficial lymphatic vessels.
 - superficial cubital lymph nodes.
 - medial cutaneous nerve of the forearm (*nervus cutaneus antebrachii medialis*).
- **Subfascial (deep – within the neurovascular bundle):**
 - brachial artery with its branches (*arteria brachialis*).
 - 2 brachial veins with tributaries (*venae brachiales*).
 - deep lymphatic vessels of the arm.
 - median nerve (*nervus medianus*).
 - ulnar nerve (*nervus ulnaris*).
 - loose connective tissue.

Lateral bicipital groove (*sulcus bicipitalis brachii lateralis*)

Is bounded:

- **posteriorly:** long and lateral heads of the triceps brachii muscle (*caput longum et laterale musculi tricipitis brachii*).
- **anteriorly:** brachialis muscle (*musculus brachialis*), brachioradialis muscle (*musculus brachioradialis*), extensor carpi radialis longus muscle (*musculus extensor carpi radialis longus*).

Contents:

- **Cephalic vein** (*vena cephalica*) along with accompanying lymphatic vessels.
- lateral cutaneous nerve of the arm (*nervus cutaneus brachii lateralis*).
- lateral cutaneous nerve of the forearm (*nervus cutaneus antebrachii lateralis*).

CUBITAL FOSSA (*Fossa cubiti*)

It has a rhomboid shape bounded by:

- **superomedially:** medial brachial intermuscular septum (*septum intermusculare brachii mediale*).
- **superolaterally:** biceps brachii muscle (*m. biceps brachii*).
- **inferomedially:** pronator teres muscle (*musculus pronator teres*).
- **inferolaterally:** brachioradialis muscle (*musculus brachioradialis*).
- **floor:** formed by two muscles – the brachialis muscle (*musculus brachialis*) in the upper-medial part, and the supinator muscle (*musculus supinator*) in the lower-lateral part
- **anterior wall (roof):** formed by the **cubital fascia** (*fascia cubitalis*) reinforced by the **bicipital aponeurosis** (*aponeurosis musculi bicipitis brachii*).

Contents of the cubital fossa (from the fascia inwards):

1. **Brachial artery** (*arteria brachialis*) and its division at the level of the neck of the radius into the radial and ulnar arteries (*a. radialis et a. ulnaris*).
2. **Radial and ulnar recurrent arteries** (*arteria recurrens radialis et ulnaris*).
3. Sometimes the **common interosseous artery** (*arteria interossea communis*) – as a variant originating higher than usual.
4. **Inferior ulnar collateral artery** (*arteria collateralis ulnaris inferior*).
5. Deep lymphatic vessels.
6. Deep cubital lymph node or nodes.
7. Two venae comitantes for each of the aforementioned arteries.
8. **Median nerve** (*nervus medianus*).
9. **Superficial branch of the radial nerve** (*ramus superficialis nervi radialis*).

Superficial structures (on the cubital fascia in the anterior region of the elbow):

- Cephalic vein (*vena cephalica*).
- Basilic vein (*vena basilica*).
- Median cubital vein (*vena mediana cubiti*).
- Superficial lymphatic vessels accompanying the aforementioned veins.
- Medial cutaneous nerve of the forearm (*nervus cutaneus antebrachii medialis*) with its division into an anterior and ulnar branch (*ramus anterior et ramus ulnaris*).
- Lateral cutaneous nerve of the forearm (*nervus cutaneus antebrachii lateralis*).
- Superficial artery of the cubital crease (*arteria plicae cubiti superficialis*) – an inconstant branch.

Neurovascular bundles of the forearm

- **Radial:** Radial artery, 2 venae comitantes, superficial branch of the radial nerve, lymphatic vessels (along the *m. brachioradialis*).
- **Ulnar:** Ulnar artery, 2 venae comitantes, ulnar nerve, lymphatic vessels (along the *m. flexor carpi ulnaris*).
- **Anterior interosseous:** Anterior interosseous artery, 2 venae comitantes, anterior interosseous nerve, lymphatic vessels (on the interosseous membrane).
- **Median:** Median nerve, median artery (if present), 2 venae comitantes, lymphatic vessels (between *m. FDS* and *m. FDP*).
- **Posterior interosseous:** Posterior interosseous artery, 2 venae comitantes, deep branch of the radial nerve (**posterior interosseous nerve**), lymphatic vessels.

CARPAL TUNNEL

Boundaries:

- **From the ulnar side (medially):** Ulnar eminence of the wrist (formed by the pisiform bone and the hook of the hamate bone).
- **From the radial side (laterally):** Radial eminence of the wrist (formed by the tubercle of the scaphoid bone and the tubercle of the trapezium bone).
- **From the dorsal side (floor):** Carpal groove (*sulcus carpi*), formed by the carpal bones.
- **From the palmar side (roof):** Flexor retinaculum (*retinaculum flexorum*).

Contents of the carpal tunnel:

- **Median nerve** (*nervus medianus*).
- Tendon of the flexor pollicis longus muscle (*m. flexor pollicis longus*).
- 4 tendons of the flexor digitorum superficialis muscle (*m. flexor digitorum superficialis*).
- 4 tendons of the flexor digitorum profundus muscle (*m. flexor digitorum profundus*).
- Two synovial sheaths surrounding the above tendons (radial and ulnar sheaths).

Note – tendon of the flexor carpi radialis!

The tendon of the flexor carpi radialis muscle (*m. flexor carpi radialis*) **does not pass through the carpal tunnel**. It runs in its own separate osteofibrous canal, formed within the flexor retinaculum and the groove on the trapezium bone.

Retinaculum and extensor compartments

On the dorsal side of the wrist, there is the **extensor retinaculum** (*retinaculum extensorum*). It runs from the lateral surface of the radius to the styloid process of the ulna, the pisiform bone, and the triquetrum bone. Osteofibrous septa extend inward from the retinaculum, creating **6 separate compartments (canals)** for the extensor tendons.

Extensor compartments (from the radial side to the ulnar side):

- **I:** Tendons of the abductor pollicis longus (*APL*) and extensor pollicis brevis (*EPB*) muscles.
- **II:** Tendons of the radial extensors of the wrist (longus and brevis – *ECRL, ECRB*).

- **III:** Tendon of the extensor pollicis longus muscle (*EPL*).
- **IV:** Tendons of the extensor digitorum (*ED*) and extensor indicis (*EI*) muscles.
- **V:** Tendon of the extensor digiti minimi muscle (*EDM*).
- **VI:** Tendon of the extensor carpi ulnaris muscle (*ECU*).

Synovial sheaths of the flexor tendons

On the palmar surface, we distinguish carpal and digital sheaths:

- **Radial sheath:** Encloses the tendon of the flexor pollicis longus and usually connects directly with the digital sheath of the thumb.
- **Ulnar sheath (common flexor sheath):** Encloses 8 tendons of the flexor digitorum muscles (superficialis and profundus). It usually connects directly with the digital sheath of the little finger (V).
- **Digital sheaths II, III, and IV:** These are separate sheaths that enclose the flexor tendons along the length of fingers II, III, and IV. Usually, they **do not have** a connection with the ulnar sheath.

Anatomical Snuffbox (*Foveola radialis*)

Boundaries:

- **From the radial side (laterally):** Tendons of the muscles: abductor pollicis longus (*APL*) and extensor pollicis brevis (*EPB*).
- **From the ulnar side (medially):** Tendon of the extensor pollicis longus muscle (*EPL*).
 - (The tendons mentioned above converge inferiorly towards the thumb).
- **From above (roof):** Superficial fascia and skin.
- **Floor:** Scaphoid bone and trapezium bone.
- **Contents:** Radial artery (*arteria radialis*).

Contents of the anatomical snuffbox:

Deep structures (on the floor):

- Tendons of the radial extensors of the wrist, longus and brevis (*ECRL*, *ECRB*).
- **Radial artery** (*arteria radialis*) and its accompanying veins.
- **1st dorsal metacarpal artery** (a branch originating from the radial artery at this location) and veins.

Superficial structures (in the roof, above the fascia):

- **Cephalic vein** (*vena cephalica*) – its initial segment.
- **Superficial branch of the radial nerve** (*ramus superficialis nervi radialis*).
- Superficial lymphatic vessels.
- **Contents:** Radial artery (*arteria radialis*).

NOTE ON TERMINOLOGY AND CLINICAL CORRELATIONS:

- Eponyms (e.g., vena salvatella, Henle's nerve) are retained here for historical context, though modern nomenclature systematically avoids them.
- Supinator muscle: Classified here in the lateral group (classical European school). Anglo-American textbooks (e.g., Moore) place it in the deep layer of the posterior compartment.
- Axillary spaces: This text uses traditional terms (foramen quadrilaterum/trilaterum). The current Terminologia Anatomica standard designates them as spaces (Spatium quadrangulare/triangulare)
- Anterior forearm muscles: Described here using a classical, granular division. Some modern texts simplify this into just three layers (superficial, intermediate, deep).
- Sensory innervation of the hand's dorsum: This synopsis follows the classical European division (e.g., A. Bochenek), where the radial and ulnar nerves each supply 2.5 digits on the dorsal side (the border runs down the midline of the 3rd digit). Keep in mind that modern Anglo-American textbooks (such as Moore or Gray) describe a different distribution pattern: 3.5 digits for the radial nerve and 1.5 for the ulnar nerve. The palmar innervation pattern (3.5 median, 1.5 ulnar) remains standard across all sources.

KOŃCZYNA GÓRNA (*EXTREMITAS SUPERIOR*)

ROZWÓJ KOŃCZYN

Zawiązki kończyn uwidaczniają się w **5. tygodniu** jako wybrzuszenia ściany tułowia, w okolicy brzuszno-bocznej. Początkowo takie wybrzuszenie składa się z mezenchymalnego rdzenia (wywodzącego się z blaszki ściennej mezodermy bocznej, która wytworzy kości i tkankę łączną kończyn) pokrytego warstwą nabłonka ektodermalnego.

Na wierzchołku zawiązka kończyny ektoderma ulega pogrubieniu, tworząc **grzebień szczytowy**. Ektodermalne komórki działają indukcyjnie na leżącą pod nimi mezenchymę. Mezenchyma przylegająca do grzebienia szczytowego składa się z nieodróżnicowanych, szybko proliferujących komórek, natomiast z dala od grzebienia różnicuje się na komórki chrzęstne i mięśniowe.

U płodu w **6. tygodniu** końcowe części zawiązków ulegają spłaszczeniu w tzw. płytki (dłoń i stopa), które są oddzielone od części dośrodkowej kolistym przewężeniem. Później powstają kolejne przewężenia, dzielące część dośrodkową na dwa segmenty (ramię i przedramię oraz udo i podudzie). Palce rąk i stóp pojawiają się, gdy nastąpi obumarcie komórek grzebienia szczytowego w pięciu miejscach i płytka się podzieli. Dalsze różnicowanie zależy od wzrostu palców pod wpływem pięciu segmentów ektodermalnych grzebienia, kondensacji mezenchymy i wytworzenia chrzęstnych promieni palczastych oraz martwej tkanki między nimi.

Wykształcenie kończyn dolnych jest o 1-2 dni opóźnione w stosunku do górnych. W **7. tygodniu** kończyny obracają się w przeciwnych kierunkach:

- **Kończyny górne:** obracają się o 90 stopni bocznie (prostowniki znajdują się z boku i tyłu, kciuki leżą do boku).
- **Kończyny dolne:** obracają się o 90 stopni przyśrodkowo (prostowniki znajdują się z przodu, paluch leży dośrodkowo).

Po ustaleniu kształtu kończyny mezenchyma ulega zagęszczeniu i już w **6. tygodniu** można stwierdzić obecność modelu chrzęstnego.

MIĘŚNIE

1. Mięśnie powierzchowne klatki piersiowej

Mięśnie łączące wolną kończynę górną lub jej obręcz z tułowiem możemy podzielić na kilka grup.

a) *Musculus pectoralis major* (mięsień piersiowy większy)

Składa się z trzech części:

- **Część obojczykowa (*pars clavicularis*):** przyczepia się do przyśrodkowej połowy obojczyka.
- **Część mostkowo-żebrowa (*pars sternocostalis*):** przyczepia się na błonie przedniej mostka i do chrząstek żeber I-VI.
- **Część brzuszna (*pars abdominalis*):** dochodzi do blaszki przedniej pochewki mięśnia prostego brzucha.

Przyczep końcowy: leży na *crista tuberculi majoris humeri* (grzebieniu guzka większego kości ramiennej).

Czynność:

- Przywodzi, zgina i obraca do wewnątrz ramię w stawie ramiennym.
- Opuszcza podniesione ramię.
- Pociąga łopatkę do przodu.
- Jest dodatkowym mięśniem wdechowym (przy ustalonej obręczy kończyny górnej).

Unerwienie:

- *Nervi pectorales medialis et lateralis* (nerwy piersiowe przyśrodkowy i boczny) – dawniej nazywane *nervi thoracici anteriores*.

b) *Mięsień piersiowy mniejszy (musculus pectoralis minor)*

- **Przyczepy:** Przyczepia się do żeber kostnych II-V (często III-V) oraz do wyrostka kruczego łopatki..
- **Czynność:** Obniża i przywodzi obręcz kończyny górnej; obraca łopatkę obniżając panewkę; jest dodatkowym mięśniem wdechowym, przy ustalonej obręczy. (Uwaga: nie działa na staw ramienny. Jednak brak bezpośredniego działania nie oznacza, że mięsień nie ma na niego wpływu. Poprzez stabilizację i odpowiednie ustawienie łopatki, mięsień piersiowy mniejszy ma pośredni, ale ogromny wpływ na prawidłową mechanikę całego stawu ramiennego.)
- **Unerwienie:** *nervus pectoralis medialis* (nerw piersiowy przyśrodkowy) – wcześniej używana nazwa: *nervi thoracici anteriores*.

c) *Mięsień zębaty przedni (musculus serratus anterior)*

- **Przyczepy:** Posiada 8-9 zębów przyczepiających się do 8-9 górnych żeber i do brzegu przyśrodkowego łopatki. Składa się z 3 części:
 - górna przyczepia się do żeber I i II,
 - środkowa do żeber II i III,
 - dolna do żeber od IV do IX.

- **Czynność:** Przesuwa obręcz do przodu i w dół; współpracuje z mięśniem czworobocznym odwodząc ramię do poziomu (rotuje łopatkę); przyciska łopatkę do klatki piersiowej; jest pomocniczym mięśniem wdechowym.
- **Unerwienie:** *nervus thoracicus longus* (nerw piersiowy długi).

d) Mięsień podobojczykowy (*musculus subclavius*)

- **Przyczepy:** Przyczepia się do powierzchni górnej I żebra, bocznie od przyczepu więzadła żebrowo-obojczykowego (*ligamentum costoclaviculare*) oraz do powierzchni dolnej końca barkowego obojczyka.
- **Czynność:** Obniża obojczyk, poszerza światło żyły podobojczykowej (dzięki połączeniu powięzi z przydanką żyły, co zapobiega jej zapadaniu się).
- **Unerwienie:** *nervus subclavius* (nerw podobojczykowy).

2. Mięśnie powierzchowne grzbietu

a) Mięsień czworoboczny (*musculus trapezius*)

- **Przyczepy początkowe (przykręgosłupowe):** Przyczepia się do przyśrodkowej części kresy karkowej górnej i guzowatości potylicznej zewnętrznej, do więzadła karkowego (*ligamentum nuchae*), wyrostków kolczystych C7 i Th1-Th12 oraz do więzadła nadkolczystego (*ligamentum supraspinatum*).
- **Przyczepy końcowe (do obręczy) i podział:**
 - **Włókna górne (część zstępująca):** dochodzą do końca barkowego obojczyka.
 - **Włókna środkowe (część poprzeczna):** dochodzą do wyrostka barkowego i grzebienia łopatki.
 - **Włókna dolne (część wstępująca):** przechodzą nad trójkątem grzebienia (*trigonum spinae*) i dochodzą do części przyśrodkowej górnej powierzchni grzebienia łopatki.
- **Czynność:**
 - Część górna dźwiga bark ku górze (gest powątpiewania), zgina kręgosłup szyjny do tyłu.
 - Część dolna opuszcza bark lub podnosi tułów do góry (przy ustalonych ramionach).
 - Części górna i dolna współpracują, obracając łopatkę, co pozwala podnieść ramię ponad poziom.
 - Cały mięsień cofa barki, zbliżając łopatki do kręgosłupa (retrakcja).
- **Unerwienie:** Gałąź zewnętrzna nerwu dodatkowego (XI nerw czaszkowy) oraz gałąź do *m. czworobocznego* (*ramus trapezius*) ze splotu szyjnego.

b) Mięsień najszerszy grzbietu (*musculus latissimus dorsi*)

- **Przyczepy początkowe:** Przyczepia się do wyrostków kolczystych od Th5 lub Th6 do Th12, L1-L5 i grzebienia pośrodkowego kości krzyżowej (*crista sacralis mediana*), do tylnej 1/3 wargi zewnętrznej grzebienia biodrowego, do powierzchni zewnętrznej IX lub X-XII żebra (wchodząc między pasma *m. skośnego brzucha zewnętrznego*) oraz często do dolnego kąta łopatki.

- **Przyczep końcowy:** Znajduje się na **dnie bruzdy międzyguzkowej** kości ramiennej (mnemotechnika: „Lady between two majors” – gdzie *latissimus* = „Lady” przyczepia się między dwoma mięśniami ze słowem *major*: piersiowym większym i obłym większym).
- **Czynność:** Przywodzi ramię, **prostuje** (tyłozgięcie) i obraca do wewnątrz w stawie ramiennym.
- **Unerwienie:** *nervus thoracodorsalis* (nerw piersiowo-grzbietowy).

c) Mięśnie równoległoboczne (*musculi rhomboidei*)

- **Przyczepy:** Przyczepiają się do dolnego odcinka więzadła karkowego (*lig. nuchae*), wyrostków kolczystych C6-C7 (*m. mniejszy*), Th1-Th4 (*m. większy*) i do więzadła nadkolczystego. Przyczep końcowy znajduje się na brzegu przyśrodkowym łopatki (na przestrzeni od trójkąta grzebienia do dolnego kąta). Między pęczkami piersiowymi i szyjnymi znajduje się szczelina dzieląca mięsień na *m. równoległoboczny większy i mniejszy* (*m. rhomboideus major et minor*).
- **Czynność:** Pociąga łopatkę do góry i przyśrodkowo (zbliża do kręgosłupa).
- **Unerwienie:** *nervus dorsalis scapulae* (nerw grzbietowy łopatki).

d) Mięsień dźwigacz łopatki (*musculus levator scapulae*)

- **Przyczepy:** Przyczepia się do wyrostków poprzecznych C1-C4 i do brzegu przyśrodkowego łopatki (na odcinku od kąta górnego do trójkąta grzebienia łopatki).
- **Czynność:** Zgina kręgosłup szyjny do boku; przy obustronnym skurczu zgina kręgosłup szyjny ku tyłowi; pociąga łopatkę do góry i przyśrodkowo.
- **Unerwienie:** *nervus dorsalis scapulae* (nerw grzbietowy łopatki) oraz bezpośrednio gałęzie ze splotu szyjnego.

3. Mięśnie obręczy barkowej

a) Mięsień naramienny (*musculus deltoideus*)

- **Przyczepy:** Przyczepia się do końca barkowego obojczyka (część obojczykowa), wyrostka barkowego łopatki (część barkowa) i dolnej powierzchni grzebienia łopatki (część grzbietowa) oraz kończy się na guzowatości naramiennej kości ramiennej.
- **Czynność:**
 - **Część barkowa:** odwodzi w stawie ramiennym.
 - **Część obojczykowa:** obraca do wewnątrz, przywodzi oraz zgina.
 - **Część grzbietowa:** obraca na zewnątrz, przywodzi i prostuje.
- **Unerwienie:** *nervus axillaris* (nerw pachowy).

b) Mięsień nadgrzebieniowy (*musculus supraspinatus*)

- **Przyczepy:** Przyczepia się do dołu nadgrzebieniowego i do guzka większego kości ramiennej i do torebki stawowej.
- **Czynność:** Czynność: Inicjuje odwodzenie ramienia w stawie ramiennym oraz pomaga stabilizować głowę kości ramiennej.

-
- **Unerwienie:** *nervus suprascapularis* (nerw nadłopatkowy).

c) **Mięsień podgrzebieniowy (*musculus infraspinatus*)**

- **Przyczepy:** Przyczepia się do 2/3 przyśrodkowych dołu podgrzebieniowego i do guzka większego kości ramiennej.
- **Czynność:** Głównie obraca ramię na zewnątrz (rotacja zewnętrzna) i pomaga w stabilizacji stawu ramiennego.
- **Unerwienie:** *nervus suprascapularis* (nerw nadłopatkowy).

d) **Mięsień obły mniejszy (*musculus teres minor*)**

- **Przyczepy:** Przyczepia się na powierzchni grzbietowej brzegu bocznego łopatki i do guzka większego kości ramiennej.
- **Czynność:** Obraca na zewnątrz w stawie ramiennym.
- **Unerwienie:** *nervus axillaris* (nerw pachowy).

e) **Mięsień obły większy (*musculus teres major*)**

- **Przyczepy:** Przyczepia się na powierzchni grzbietowej dolnego kąta łopatki i do grzebienia guzka mniejszego kości ramiennej.
- **Czynność:** Przywodzi, prostuje i **obraca do wewnątrz** w stawie ramiennym).
- **Unerwienie:** *nervi subscapulares* (nerwy podłopatkowe).

Uwaga kliniczna – Stożek rotatorów (Pierścień rotatorów):

Warto pamiętać, że mięśnie: nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, obły mniejszy oraz podłopatkowy tworzą wspólnie tzw. stożek rotatorów. Ich ścięgna zrastają się z torebką stawu ramiennego. Odgrywa to kluczową rolę w stabilizacji głowy kości ramiennej w panewce i zapobiega zwichnięciom tego stawu.

MIĘŚNIE RAMIENIA

GRUPA PRZEDNIA

UWAGA! Cała grupa przednia jest unerwiona przez **nerw mięśniowo-skrótny** (*n. musculocutaneus*). **ALE** jego boczna część (*m. brachialis*) jest często dodatkowo unerwiona przez **nerw promieniowy** (*n. radialis*).

1. Mięsień kruczoramienny (*musculus coracobrachialis*)

- **Przyczepy:** Przyczepia się do wyrostka kruczego łopatki oraz do 1/2 górnej powierzchni przedniej przyśrodkowej kości ramiennej.

- **Czynność:** Zgina i przywodzi ramię w stawie ramiennym. Pomaga w rotacji wewnętrznej, a gdy ramię jest w silnej rotacji zewnętrznej, pomaga przywrócić je do pozycji zerowej.

2. Mięsień dwugłowy ramienia (*musculus biceps brachii*)

- **Przyczepy początkowe:** Głowa długa (*caput longum*) przyczepia się do guzka nadpanewkowego łopatki i obrąbka stawowego; głowa krótka (*caput breve*) przyczepia się do wyrostka kruczego łopatki.
- **Przyczep końcowy:** Znajduje się na guzowatości kości promieniowej, a część włókien przechodzi w rozciągno przyczepiające się do powięzi łokciowej (*aponeurosis m. bicipitis brachii*).
- **Czynność:** W stawie ramiennym zgina; ponadto głowa długa odwodzi i obraca do wewnątrz, a głowa krótka przywodzi. W stawie łokciowym zgina i odwraca przedramię (**najsilniejszy supinator!**).

3. Mięsień ramienny (*musculus brachialis*)

- **Przyczepy:** Rozpoczyna się na przegrodzie międzymięśniowej bocznej i przyśrodkowej i na przedniej powierzchni 1/2 dolnej kości ramiennej i dochodzi do guzowatości kości łokciowej.
- **Czynność:** Zgina w stawie łokciowym.

GRUPA TYLNA

UWAGA! Cała grupa tylna jest unerwiona przez **nerw promieniowy** (*n. radialis*).

1. Mięsień trójgłowy ramienia (*musculus triceps brachii*)

- **Przyczepy początkowe:** Głowa długa (*caput longum*) przyczepia się do guzka podpanewkowego łopatki; głowa boczna (*caput laterale*) do powierzchni tylnej kości ramiennej powyżej bruzdy nerwu promieniowego (*sulcus nervi radialis*) i do przegrody międzymięśniowej bocznej; głowa przyśrodkowa (*caput mediale*) do powierzchni tylnej kości ramiennej poniżej bruzdy nerwu promieniowego, do przegrody międzymięśniowej bocznej i przyśrodkowej.
- **Przyczep końcowy:** Znajduje się na powierzchni tylnej wyrostka łokciowego kości łokciowej.
- **Czynność:** Najsilniejszy prostownik w stawie łokciowym.

2. Mięsień łokciowy (*musculus anconeus*)

- **Przyczepy:** Przyczepia się do nadkłykcia bocznego kości ramiennej, więzadła pobocznego promieniowego (*ligamentum collaterale radiale*) oraz powierzchni tylnej trzonu kości łokciowej.
- **Czynność:** Prostuje w stawie łokciowym, zapobiega wpuklaniu się torebki stawowej (napina ją podczas prostowania).

MIĘŚNIE PRZEDRAMIENIA

Dzielimy je na trzy grupy: boczną, tylną i przednią.

GRUPA BOCZNA

UWAGA! Całą grupę boczną mięśni przedramienia unerwia **nerw promieniowy** (*nervus radialis*).

Grupa ta składa się z 4 mięśni, które rozpoczynają się na brzegu bocznym kości ramiennej oraz jej nadkłykiu bocznym. (Uwaga embriologiczna: u zarodka wspólny zawiązek tych mięśni jest unerwiany wyłącznie przez część tylną splotu ramiennego i leży na tylnej powierzchni. Następnie przesuwa się on na stronę przednią przedramienia i wstępuje na kość ramienną).

1. Mięsień ramiennie-promieniowy (*musculus brachioradialis*)

- **Przyczep początkowy:** Brzeg boczny kości ramiennej w jej dolnym odcinku oraz przegroda międzymięśniowa boczna.
- **Przyczep końcowy:** Tuż powyżej wyrostka rylcowatego kości promieniowej.
- **Czynność:** Zgina w stawie łokciowym oraz ustawia przedramię w pozycji pośredniej między nawróceniem a odwróceniem.
- Jego brzeg przyśrodkowy (przedni) ogranicza od strony bocznej **bruzdę promieniową przedramienia**, w której leży tętnica promieniowa, dwie żyły jej towarzyszące, gałąź powierzchowna nerwu promieniowego i naczynia chłonne.

2. Mięsień prostownik promieniowy długi nadgarstka (*musculus extensor carpi radialis longus*)

- **Przyczep początkowy:** Brzeg boczny kości ramiennej (poniżej mięśnia ramiennie-promieniowego) i przegroda międzymięśniowa boczna.
- **Przyczep końcowy:** Powierzchnia grzbietowa podstawy II kości śródreżca.
- **Czynność:** Jest najsilniejszym prostownikiem i odwodzicielem ręki w stawie promieniowo-nadgarstkowym. Dodatkowo słabo zgina w stawie łokciowym i nieznacznie nawraca przedramię.

3. Mięsień prostownik promieniowy krótki nadgarstka (*musculus extensor carpi radialis brevis*)

- **Przyczep początkowy:** Nadkłykiec boczny kości ramiennej (ze wspólnego ścięgna prostowników) i powięź przedramienia.
- **Przyczep końcowy:** Powierzchnia grzbietowa podstawy III kości śródreżca.
- **Czynność:** Prostuje rękę w stawie promieniowo-nadgarstkowym; słabo zgina w stawie łokciowym.

4. Mięsień odwracacz (*musculus supinator*)

- **Przyczep początkowy:** Nadkłykiec boczny kości ramiennej, więzadło poboczne promieniowe, więzadło obrączkowe oraz grzebień mięśnia odwracacza na kości łokciowej.

- Przyczep końcowy: Jego włókna obejmują od tyłu górną 1/3 kości promieniowej i kończą się na jej powierzchniach: tylnej, bocznej i przedniej.
- Czynność: Jest głównym mięśniem odwracającym (supinującym) przedramię, zwłaszcza przy wyprostowanym stawie łokciowym.

GRUPA TYLNA

UWAGA! Całą grupę tylną unerwia gałąź głęboka nerwu promieniowego (*ramus profundus nervi radialis*), która po przejściu przez mięsień odwracacz jest nazywana nerwem międzykostnym tylnym (*nervus interosseus posterior*).

Gałąź głęboka nerwu promieniowego i naczynia międzykostne tylne dzielą tę grupę na dwie warstwy:

WARSTWA POWIERZCHOWNA

Rozpoczyna się na nadkłykcium bocznym kości ramiennej. Składa się z trzech mięśni:

- Mięsień prostownik palców (*m. extensor digitorum*).
- Mięsień prostownik palca małego (*m. extensor digiti minimi*).
- Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka (*m. extensor carpi ulnaris*).

WARSTWA GŁĘBOKA

Zbudowana z czterech mięśni:

- Mięsień odwodziciel długa kciuka (*m. abductor pollicis longus*).
- Mięsień prostownik krótka kciuka (*m. extensor pollicis brevis*).
- Mięsień prostownik długa kciuka (*m. extensor pollicis longus*).
- Mięsień prostownik wskaziciela (*m. extensor indicis*).

1. Mięsień prostownik palców (*musculus extensor digitorum*)

- Przyczep początkowy: Nadkłykiec boczny kości ramiennej, więzadło obrączkowe, więzadło poboczne promieniowe i powięź przedramienia.
- Przyczep końcowy: Jego cztery ścięgna kierują się na grzbiet ręki, tworząc rozciągna grzbietowe, które przyczepiają się do podstaw paliczków bliższych, środkowych i dalszych palców II-V.
- Czynność: Główny prostownik palców II-V w stawach śródrečno-paliczkowych. Poprzez rozciągno grzbietowe jedynie współuczestniczy w prostowaniu stawów międzypaliczkowych (za co odpowiadają głównie mięśnie glistowate i międzykostne). Wspomaga prostowanie ręki w stawie promieniowo-nadgarstkowym oraz odwodzi palce.

2. Mięsień prostownik palca małego (*musculus extensor digiti minimi*)

- Przyczep początkowy: Wspólnie z prostownikiem palców.

- Przyczep końcowy: Na powierzchni grzbietowej paliczka bliższego palca V, przechodząc w jego rozciągno grzbietowe.

3. Mięsień prostownik łokciowy nadgarstka (*musculus extensor carpi ulnaris*)

- Przyczep początkowy: Nadkłykieć boczny kości ramiennej, więzadło poboczne promieniowe i powięź przedramienia.
- Przyczep końcowy: Na podstawie V kości śródreżca.

Mięśnie warstwy głębokiej są pozostałością po wspólnym głębokim prostowniku palców, który u człowieka dzieli się na mięśnie zdążające do palców I i II.

1. Mięsień odwodziciel długi kciuka (*musculus abductor pollicis longus*)

- Przyczep początkowy: Powierzchnia tylna kości łokciowej i promieniowej oraz błona międzykostna.
- Przyczep końcowy: Część główna dochodzi do podstawy I kości śródreżca; część ścięgną może dochodzić do kości czworobocznej większej.
- Czynność: Odwodzi i prostuje kciuk w stawie nadgarstkowo-śródręcznym. Wspomaga odwodzenie ręki w stawie promieniowo-nadgarstkowym.

2. Mięsień prostownik krótki kciuka (*musculus extensor pollicis brevis*)

- Przyczep początkowy: Błona międzykostna i powierzchnia tylna kości promieniowej.
- Przyczep końcowy: Podstawa paliczka bliższego kciuka.
- Czynność: Prostuje kciuk w stawie śródręczno-paliczkowym i wspomaga jego prostowanie w stawie nadgarstkowo-śródręcznym. Wspomaga odwodzenie kciuka.

3. Mięsień prostownik długi kciuka (*musculus extensor pollicis longus*)

- Przyczep początkowy: Środkowa 1/3 tylnej powierzchni kości łokciowej i błona międzykostna.
- Przyczep końcowy: Podstawa paliczka dalszego kciuka.
- Czynność: Jest jedynym i głównym prostownikiem stawu międzypaliczkowego kciuka. Dodatkowo prostuje i przywodzi kciuk w stawie śródręczno-paliczkowym oraz wspomaga prostowanie ręki.

4. Mięsień prostownik wskaziciela (*musculus extensor indicis*)

- Przyczep początkowy: Powierzchnia tylna kości łokciowej i błona międzykostna (poniżej przyczepu prostownika długiego kciuka).
- Przyczep końcowy: Łączy się ze ścięgnem prostownika palców dla wskaziciela, wchodząc w skład jego rozciągna grzbietowego.
- Czynność: Prostuje palec wskazujący, umożliwiając jego niezależny wyprost. Wspomaga prostowanie ręki w stawie promieniowo-nadgarstkowym.

GRUPA PRZEDNIA

UWAGA! Prawie wszystkie mięśnie grupy przedniej unerwione są przez nerw pośrodkowy (*nervus medianus*). Wyjątkami są:

- Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka (*m. flexor carpi ulnaris*).
- Część łokciowa (przyśrodkowa) mięśnia zginacza głębokiego palców (dla palców IV i V).

Oba te wyjątki unerwione są przez nerw łokciowy (*nervus ulnaris*).

W grupie przedniej można wyróżnić dwie warstwy mięśni, z których każda składa się z dwóch pokładów.

WARSTWA POWIERZCHOWNA, POKŁAD POWIERZCHOWNY

1. Mięsień nawrotny obły (*musculus pronator teres*)

- Posiada dwie głowy: ramienną (większą) i łokciową (mniejszą).
- Przyczepy: Nadkłykiec przyśrodkowy kości ramiennej i wyrostek dziobiasty kości łokciowej. Obie głowy łączą się i kończą na powierzchni bocznej kości promieniowej.
- Czynność: Główny nawracacz przedramienia; słabo zgina w stawie łokciowym.

2. Mięsień zginacz promieniowy nadgarstka (*musculus flexor carpi radialis*)

- Przyczep początkowy: Nadkłykiec przyśrodkowy kości ramiennej i powięź przedramienia.
- Przyczep końcowy: Podstawa II kości śródreżca.
- Czynność: Zgina dłoniowo i odwodzi (w stronę promieniową) rękę w stawie promieniowo-nadgarstkowym. Słabo zgina w stawie łokciowym.

3. Mięsień dłoniowy długi (*musculus palmaris longus*)

- Przyczep początkowy: Nadkłykiec przyśrodkowy kości ramiennej i powięź przedramienia.
- Przyczep końcowy: Rozciągno dłoniowe (*aponeurosis palmaris*).
- Czynność: Napina rozciągno dłoniowe i słabo zgina rękę w stawie promieniowo-nadgarstkowym.
- (Uwaga: mięsień ten jest zmienny i często go brakuje po jednej lub obu stronach).

4. Mięsień zginacz łokciowy nadgarstka (*musculus flexor carpi ulnaris*)

- Posiada dwie głowy: ramienną i łokciową.
- Przyczepy: Nadkłykiec przyśrodkowy kości ramiennej, wyrostek łokciowy i brzeg tylny kości łokciowej.
- Przyczep końcowy: Kość grochowata.
- Czynność: Zgina dłoniowo i przywodzi (w stronę łokciową) rękę.
- Unerwienie: Nerw łokciowy.

WARSTWA POWIERZCHOWNA, POKŁAD GŁĘBOKI

1. Mięsień zginacz powierzchniowy palców (*musculus flexor digitorum superficialis*)

- Posiada dwie głowy: ramiennie-łokciową (przyczep na nadkłykciu przyśrodkowym i wyrostku dziobiastym) oraz promieniową (przyczep na powierzchni przedniej kości promieniowej). Jego włókna mięśnia odchodzą od łuku ścięgnistego rozpiętego między obiema głowami. Mięsień posiada cztery brzuśce, z których wychodzą 4 ścięgna biegnące pod troczkiem zginaczy przez kanał nadgarstka. Na wysokości paliczka bliższego każde ścięgno rozdwaja się, tworząc szczelinę, przez którą przechodzi ścięgno zginacza głębokiego palców.
- Przyczep końcowy: Podstawy paliczków środkowych palców II-V.
- Stąd nazwa: Jego ścięgno jest „przebite” (*tendon perforatus*) przez ścięgno zginacza głębokiego.
- Czynność: Zgina w stawie promieniowo-nadgarstkowym oraz w stawach śródrečno-paliczkowych i międzypaliczkowych bliższych palców II-V. Wspomaga przywodzenie palców.

WARSTWA GŁĘBOKA, POKŁAD POWIERZCHOWNY

1. Mięsień zginacz głęboki palców (*musculus flexor digitorum profundus*)

- Przyczep początkowy: Górne 2/3 przedniej powierzchni trzonu kości łokciowej oraz błona międzykostna.
- Przyczep końcowy: Podstawy paliczków dalszych palców II-V.
- Stąd nazwa: Jego ścięgno „przebija” (*tendon perforans*) ścięgno zginacza powierzchownego.
- Czynność: Zgina we wszystkich stawach palców II-V (w tym jako jedyny zgina stawy międzypaliczkowe dalsze). Wspomaga zginanie i przywodzenie ręki w stawie promieniowo-nadgarstkowym.
- Unerwienie podwójne:
 - Część promieniowa (boczna): dla palców II i III jest unerwiona przez nerw międzykostny przedni (od nerwu pośrodkowego).
 - Część łokciowa (przyśrodkowa): dla palców IV i V jest unerwiona przez nerw łokciowy.

2. Mięsień zginacz długi kciuka (*musculus flexor pollicis longus*)

- Przyczep początkowy: Powierzchnia przednia kości promieniowej, błona międzykostna i nadkłykiec przyśrodkowy kości ramiennej.
- Przyczep końcowy: Podstawa paliczka dalszego kciuka.
- Czynność: Jest jedynym mięśniem zginającym kciuk w stawie międzypaliczkowym. Dodatkowo zgina go w stawie śródrečno-paliczkowym i nadgarstkowo-śródrecznym. Wspomaga zginanie i odwodzenie ręki.
- Unerwienie: Nerw międzykostny przedni (od nerwu pośrodkowego).

WARSTWA GŁĘBOKA, POKŁAD GŁĘBOKI

1. Mięsień nawrotny czworoboczny (*musculus pronator quadratus*)

- Przyczepy: Rozpościera się między dolnymi 1/4 przednich powierzchni kości promieniowej i łokciowej.
- Czynność: Główny i najsilniejszy nawracacz przedramienia. Dodatkowo zwiera powierzchnie stawowe obu stawów promieniowo-łokciowych.
- Unerwienie: Nerw międzykostny przedni (od nerwu pośrodkowego).

MIĘŚNIE RĘKI (DŁONI)

Mięśnie te są położone na stronie dłoniowej śródreźca i między kośćmi śródreźca (na grzbiecie ręki nie ma brzuśców mięśniowych, biegną tam jedynie ścięgna mięśni przedramienia).

Granicę między przedramieniem a ręką stanowi linia przeprowadzona przez wyrostki rylcowate obu kości przedramienia. Granicę dalszą śródreźca stanowią głowy kości śródreźca.

Mięśnie ręki (jest ich łącznie 19) dzielą się na trzy grupy:

1. Mięśnie kłębku kciuka.
2. Mięśnie kłębika palca małego.
3. Mięśnie środkowe ręki (glistowate i międzykostne).

MIĘŚNIE KŁĘBU KCIUKA

Ciekawostka anatomiczna / Uwaga: Na kciuk działa bezpośrednio 8 mięśni (4 mięśnie kłębku i 4 długie dochodzące z przedramienia). Często pułapką jest zaliczanie do tej grupy 1 mięśnia międzykostnego grzbietowego – należy pamiętać, że choć rozpoczyna się on m.in. na 1 kości śródreźca, to jego ścięgno końcowe przyczepia się do palca wskazującego i to jego ruchami steruje.

1. Mięsień odwodziciel krótki kciuka (*musculus abductor pollicis brevis*)

- Czynność: Odwodzi kciuk i pomaga w jego przeciwstawianiu w stawie nadgarstkowo-śródreźcznym. Zgina kciuk w stawie śródreźczno-paliczkowym. Ponadto prostuje kciuk w stawie międzypaliczkowym (jego włókna przechodzą w rozciągno grzbietowe kciuka).
- Unerwienie: Nerw pośrodkowy.

2. Mięsień zginacz krótki kciuka (*musculus flexor pollicis brevis*)

- Składa się z dwóch głów: powierzchownej i głębokiej.
- Czynność: Zgina kciuk w stawie śródreźczno-paliczkowym, przeciwstawia go w stawie nadgarstkowo-śródreźcznym. Część powierzchowna odwodzi, a część głęboka przywodzi kciuk.
- Unerwienie (PODWÓJNE):

- Głowa powierzchowna: nerw pośrodkowy.
- Głowa głęboka: gałąź głęboka nerwu łokciowego.

3. Mięsień przeciwstawiacz kciuka (*musculus opponens pollicis*)

- Czynność: Przeciwstawia i przywodzi kciuk (rotuje I kość śródreżca do wewnątrz).
- Unerwienie: Nerw pośrodkowy.

4. Mięsień przywodziiciel kciuka (*musculus adductor pollicis*)

- Składa się z dwóch głów: skośnej i poprzecznej.
- Czynność: Jest najsilniejszym przywodziцелеm kciuka. Pomaga w przeciwstawianiu w stawie nadgarstkowo-śródręcznym i zgina w stawie śródręczno-paliczkowym.
- Unerwienie: Gałąź głęboka nerwu łokciowego.

MIĘŚNIE KŁĘBIKA PALCA MAŁEGO (*Hypothenar*)

UWAGA! Cała grupa mięśni kłębika jest unerwiona przez nerw łokciowy (*nervus ulnaris*). Rozkład gałęzi: Mięsień dłoniowy krótki unerwia gałąź powierzchowna, a pozostałe trzy głębokie mięśnie unerwia gałąź głęboka nerwu łokciowego.

1. Mięsień dłoniowy krótki (*musculus palmaris brevis*)

- Czynność: Jest to płaski mięsień skórny (szczątkowy u człowieka). Marszczy skórę na wyniosłości łokciowej (kłębiku), pogłębiając dłoń, co poprawia chwyt.

2. Mięsień odwodziciel palca małego (*musculus abductor digiti minimi*)

- Czynność: Odwodzi mały palec; zgina go w stawie śródręczno-paliczkowym, a poprzez połączenie z rozciągniętym grzbietowym – prostuje w stawach międzypaliczkowych.

3. Mięsień zginacz krótki palca małego (*musculus flexor digiti minimi brevis*)

- Czynność: Zgina mały palec w stawie śródręczno-paliczkowym.

4. Mięsień przeciwstawiacz palca małego (*musculus opponens digiti minimi*)

- Czynność: „Wyprowadza” V kość śródreżca z płaszczyzny pozostałych kości śródreżca (pociąga ją do przodu i rotuje do wewnątrz), pogłębiając dłoń i umożliwiając opozycję palca małego względem kciuka.

MIĘŚNIE ŚRODKOWE DŁONI

1. Mięśnie glistowate (*musculi lumbricales*)

- Występują w liczbie 4. Są to mięśnie pozbawione przyczepu kostnego – rozpoczynają się na ścięgnach mięśnia zginacza głębokiego palców.

- **Czynność:** Zginają palce II, III, IV i V w stawach śródrečno-paliczkowych. Wspólnie z mięśniami międzykostnymi **prostują palce w obu stawach międzypaliczkowych** (promieniując do rozciągniętych grzbietowych palców).
- **Unerwienie (PODWÓJNE!):**
 - **Glistowate I i II** (leżące po stronie promieniowej): nerw pośrodkowy.
 - **Glistowate III i IV** (leżące po stronie promieniowej łokciowej): gałąź głęboka nerwu łokciowego.

2. Mięśnie międzykostne (*musculi interossei*)

Wyróżniamy ich dwie warstwy (łącznie 7 mięśni): dłoniowe (3) i grzbietowe (4).

- **Czynność wspólna dla obu grup:** Współpracując z *mm. glistowatymi*, zginają palce w stawach śródrečno-paliczkowych i prostują w obu stawach międzypaliczkowych.
- **Czynność zróżnicowana (względem osi dłoni, tj. palca III):**
 - **Mięśnie międzykostne GRZBIETOWE (4 mięśnie):** Odwodzą palce (rozchylają je od siebie).
 - **Mięśnie międzykostne DŁONIOWE (3 mięśnie):** Przywodzą palce II, IV i V do osi środkowej ręki.
- **Unerwienie:** Wszystkie mięśnie międzykostne unerwia gałąź głęboka nerwu łokciowego.

POWIĘZIE

POWIĘŹ RAMIENIA (*Fascia brachii*)

- Skóra ramienia luźno łączy się z powięzią i jest przesuwalna na swym podłożu.
- Po stronie zginaczy stanowi przedłużenie powięzi pachowej, po stronie prostowników jest przedłużeniem powięzi naramiennej.
- Po stronie bocznej i przyśrodkowej powięź wysyła między mięsień trójgłowy ramienia i mięśnie grupy przedniej silne pasma łącznotkankowe w postaci **przegród międzymięśniowych ramienia**: przyśrodkowej i bocznej (*septum intermusculare brachii mediale et laterale*).

POWIĘŹ PRZEDRAMIENIA (*FASCIA ANTEBRACHII*)

Mięśnie przedramienia są objęte powięzią przedramienia, która jest przedłużeniem powięzi ramienia. W okolicy łokciowej nosi nazwę **powięzi łokciowej** (*fascia cubitalis*) i przyczepia się do obu nadkłykci kości ramiennej, do wyrostka łokciowego i tylnego brzegu kości łokciowej. Jest wzmocniona przez rozciągnięte mięśnie dwugłowego ramienia.

Powięź przedramienia na całej długości łączy się z brzegiem tylnym kości łokciowej i wysyła przegrody międzymięśniowe, dzieląc przedramię na trzy **przedziały kostno-powięziowe**: przedni (zginacze), boczny i tylny (prostowniki grzbietowe). Komora zginaczy jest podzielona blaszką powięziową na część głęboką i powierzchowną.

Na nadgarstku powięź przedramienia przechodzi w **powięź ręki**, gdzie jest wzmocniona przez poprzeczne pasma włókniste.

- Blaszka powierzchowna na stronie dłoniowej jest przedłużeniem powięzi przedramienia (tzw. **więzadło dłoniowe nadgarstka** – *ligamentum carpi volare*).
- Z blaszki głębokiej powięzi przedramienia na stronie dłoniowej wyodrębnia się tzw. **troczek zginaczy** (*retinaculum flexorum*, dawniej *ligamentum carpi transversum*). Rozpina się on między wyniosłością promieniową a łokciową nadgarstka, zamykając od góry **kanal nadgarstka** (*canalis carpalis*).

POWIĘZIE RĘKI (*Fasciae manus*)

Na dłoni wyróżniamy 4 blaszki powięziowe:

1. **Powięź dłoniowa głęboka ręki** (lub powięź dłoniowa międzykostna).
2. **Powięź grzbietowa głęboka ręki** (lub powięź grzbietowa międzykostna).
3. **Powięź grzbietowa powierzchowna ręki**.
4. **Powięź dłoniowa powierzchowna ręki**.
 - Silnie grubieje w części środkowej dłoni, wytwarzając **rozciągnio dłoniowe** (*aponeurosis palmaris*). Leży ono tuż pod skórą, oddzielone od niej zbitą tkanką tłuszczową podskórną.
 - Rozciągnio zbudowane jest z dwóch warstw: warstwa powierzchowna (włókna podłużne) biegnie w przedłużeniu ścięgna mięśnia dłoniowego długiego, a warstwa głęboka (włókna poprzeczne) stanowi przedłużenie włókien troczka zginaczy.

NACZYNIA

Arteria subclavia (Tętnica podobojczykowa)

Po stronie prawej odchodzi na poziomie stawu mostkowo-obojczykowego prawego z **pnia ramiennie-głowego** (*truncus brachiocephalicus*) i wstępuje do okolicy mostkowo-obojczykowo-sutkowej. Po lewej stronie rozpoczyna się 4-5 cm niżej w śródpiersiu przedtchawiczym jako bezpośrednie odgałęzienie wypukłej strony łuku aorty.

W jej przebiegu wyróżniamy trzy odcinki: część wstępującą, część szczytową i część zstępującą (inny podział: wyróżniamy trzy odcinki **w stosunku do mięśnia pochyłego przedniego**: I – przyśrodkowo od mięśnia, II – ku tyłowi od mięśnia, III – bocznie od mięśnia).

1. Część wstępująca: Po prawej stronie rozpoczyna się przy prawym obwodzie tchawicy, sięga ku górze do różnej wysokości, przykryta mięśniem mostkowo-tarczowym i mostkowo-gnykowym. Po lewej stronie w początkowym odcinku jest przykryta lewym płucem. Część wstępująca po obu stronach jest krzyżowana przez nerw błędny (*nervus vagus* – X nerw czaszkowy). Bocznie od skrzyżowania z nerwem błędnym tętnicę krzyżuje pień współczulny (*ansa subclavia*).

2. Część szczytowa: Biegnie nad osklepkiem opłucnej w bok, między mięśniami pochyłymi: przednim i środkowym, w tzw. szczelinie tylnej mięśni pochyłych (*fissura scalenorum*). Od przodu krzyżuje ją nerw przeponowy (*n. phrenicus*).

3. Część zstępująca: Nad I żebrem (w bruzdzie t. podobojczykowej) dostaje się do trójkąta boczno szyi (wł. do trójkąta łopatkowo-obojczykowego – *trigonum omoclaviculare*), gdzie biegnie równoległe do dolnego brzuśca *m. łopatkowo-gnykowego*. Na zewnętrznym brzegu I żebra zmienia nazwę na *arteria axillaris* (t. pachowa).

Gałęzie tętnicy podobojczykowej:

- Z I odcinka (przyśrodkowo od m. pochyłego przedniego):
 - *arteria vertebralis* (t. kręgowa)
 - *arteria thoracica interna* (t. piersiowa wewnętrzna)
 - *truncus thyrocervicalis* (pień tarczowo-szyjny) – oddaje 3 gałęzie:
 - t. tarczowa dolna (*a. thyroidea inferior*)
 - t. szyjna wstępująca (*a. cervicalis ascendens*)
 - t. nadłopatkowa (*a. suprascapularis*)
- Z II odcinka (w szczelinie mięśni pochyłych):
 - *truncus costocervicalis* (pień żebrowo-szyjny) – oddaje 2 gałęzie:
 - t. szyjna głęboka (*a. cervicalis profunda*)
 - t. międzyżebrowa najwyższa (*a. intercostalis suprema*)
- Z III odcinka (boczenie od m. pochyłego przedniego):
 - *arteria transversa cervicis* (t. poprzeczna szyi), o ile nie odeszła wcześniej z pnia tarczowo-szyjnego.
 - (ewentualnie) *a. suprascapularis* (t. nadłopatkowa) – zależy od zmienności anatomicznej.

Arteria axillaris (Tętnica pachowa)

Tętnica pachowa rozpoczyna się jako przedłużenie t. podobojczykowej na brzegu zewnętrznym I żebra, a kończy się na wysokości dolnego brzegu *musculus pectoralis major* (m. piersiowego większego). Biegnie wraz z żyłą pachową, naczyniami chłonnymi i pęczkami nerwowymi splotu ramiennego w powrózku naczyniowo-nerwowym (żyła leży przyśrodkowo i z przodu).

Przebieg tętnicy w stosunku do *musculus pectoralis minor* (m. piersiowego mniejszego) warunkuje podział na trzy odcinki:

1. Przyśrodkowo i powyżej mięśnia (Odcinek I):
 - *arteria thoracica suprema* (t. piersiowa najwyższa / górna)
2. Do tyłu od mięśnia (Odcinek II):
 - *arteria thoracoacromialis* (t. piersiowo-barkowa)
 - *arteria thoracica lateralis* (t. piersiowa boczna)
3. Poniżej i boczenie od mięśnia (Odcinek III):
 - *arteria subscapularis* (t. podłopatkowa)
 - *arteria circumflexa humeri posterior* (t. okalająca ramię tylna)

- o *arteria circumflexa humeri anterior* (t. okalająca ramię przednia)

Arteria brachialis (Tętnica ramienna)

Tętnica ramienna jest bezpośrednim przedłużeniem tętnicy pachowej (*arteria axillaris*). Umowną granicę między nimi stanowi poziom dolnego brzegu mięśnia najszerzego grzbietu (fałdu pachowego tylnego) lub mięśnia piersiowego większego (fałdu pachowego przedniego).

Wchodzi w skład pęczka naczyniowo-nerwowego ramienia, w którym znajdują się również: nerw pośrodkowy, żyły ramienne oraz nerwy skórne przyśrodkowe ramienia i przedramienia.

Topografia i przebieg:

Tętnica początkowo biegnie wzdłuż mięśnia kruczo-ramiennego. W górnej części ramienia tętnica leży przyśrodkowo od nerwu pośrodkowego. Następnie, mniej więcej w połowie długości ramienia, nerw pośrodkowy krzyżuje tętnicę od przodu, przechodząc na jej stronę przyśrodkową (w efekcie w dolnej połowie ramienia to tętnica leży bocznie od nerwu). Obie struktury zstępują w bruzdzie dwugłowej przyśrodkowej (*sulcus bicipitalis medialis*) do dołu łokciowego, gdzie do przodu od szyjki kości promieniowej tętnica ramienna dzieli się na swoje dwie gałęzie końcowe: tętnicę promieniową i tętnicę łokciową.

Gałęzie tętnicy ramiennej (*Arteria brachialis*):

1. Tętnica głęboka ramienia (*Arteria profunda brachii*): Wraz z nerwem promieniowym wchodzi do bruzdy nerwu promieniowego i przedostaje się na stronę prostowników ramienia. Oddaje następujące gałęzie:
 - o *Ramus deltoideus* (gałąź naramienna),
 - o *Arteria nutricia humeri* (tętnica odżywcza kości ramiennej),
 - o *Arteria collateralis media et radialis* (tętnica poboczna środkowa i promieniowa).
2. Tętnica poboczna łokciowa górna (*Arteria collateralis ulnaris superior*).
3. Tętnica poboczna łokciowa dolna (*Arteria collateralis ulnaris inferior*).
4. Tętnica powierzchowna fałdu łokciowego (*Arteria plicae cubiti superficialis*).
5. Tętnica promieniowa (*Arteria radialis*) – gałąź końcowa.
6. Tętnica łokciowa (*Arteria ulnaris*) – gałąź końcowa.

Arteria radialis et ulnaris (Tętnice promieniowa i łokciowa)

W rozwoju osobniczym zarówno tętnica promieniowa, jak i łokciowa są początkowo słabymi gałęziami, a właściwym przedłużeniem pnia ramiennego są tętnica międzykostna wspólna i tętnica pośrodkowa, które później ulegają uwstecznieniu.

Tętnice promieniowa i łokciowa rozchodzą się w dole łokciowym, zachowując względem mięśnia nawrotnego obłego (*m. pronator teres*) ważne relacje topograficzne:

- Tętnica promieniowa wraz z gałęzią powierzchowną nerwu promieniowego biegnie nad (powierzchnie do) mięśniem nawrotnym obłym.
- Nerw pośrodkowy biegnie między głowami mięśnia nawrotnego obłego.
- Tętnica łokciowa biegnie pod (w głąb od) mięśniem nawrotnym obłym.

TĘTNICA PROMIENIOWA (*Arteria radialis*)

Rozpoczyna się w dole łokciowym, poniżej linii stawu łokciowego i do przodu od ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia.

Przebieg na przedramieniu:

Biegnie ku dołowi wzdłuż brzegu przyśrodkowego mięśnia ramiennie-promieniowego, układając się między nim a mięśniem nawrotnym obłym i zginaczem promieniowym nadgarstka. Spoczywa na mięśniu zginaczu powierzchownym palców.

Przebieg w okolicy nadgarstka i ręki:

Poniżej wyrostka rylcowatego kości promieniowej tętnica zawraca na stronę grzbietową ręki. Przechodzi przez dołek promieniowy (tabakierkę anatomiczną), wchodząc pod ścięgna mięśnia odwodziciela długiego kciuka i prostownika krótkiego kciuka. Następnie biegnie na grzbiecie ręki, spoczywając na kości czworobocznej większej, i kieruje się do I przestrzeni międzykostnej, krzyżując od tyłu (od spodu) ścięgno prostownika długiego kciuka. Wnika między głowy pierwszego mięśnia międzykostnego grzbietowego, przechodząc z powrotem na stronę dłoniową. Następnie przechodzi między podstawami I i II kości śródrezcza na powierzchnię dłoniową ręki, gdzie kończy się, tworząc łuk dłoniowy głęboki (*arcus palmaris profundus*).

Gałęzie tętnicy promieniowej:

1. Tętnica wsteczna promieniowa (*a. recurrens radialis*).
2. Gałąź dłoniowa nadgarstka (*r. carpalis palmaris*).
3. Gałąź dłoniowa powierzchowna (*r. palmaris superficialis*).
4. Gałąź grzbietowa nadgarstka (*r. carpalis dorsalis*).
5. Tętnica grzbietowa I śródrezcza (*a. metacarpalis dorsalis I*).
6. Tętnica główna kciuka (*a. princeps pollicis*).

TĘTNICA ŁOKCIOWA (*Arteria ulnaris*)

Odchodzi od tętnicy ramiennej, kierując się w dół i przyśrodkowo. Spoczywa na mięśniu ramiennym, przechodząc pod warstwą powierzchowną zginaczy. Wraz z żyłami towarzyszącymi i nerwem pośrodkowym przechodzi pod łukiem ścięgnistym mięśnia zginacza powierzchownego palców, układając się między nim a mięśniem zginaczem głębokim palców.

W dolnych 2/3 przedramienia biegnie między mięśniem zginaczem łokciowym nadgarstka a zginaczem powierzchownym palców; w dalszym odcinku przylega do zginacza głębokiego palców i mięśnia nawrotnego czworobocznego.

Przebieg w okolicy nadgarstka:

Biegnie razem z gałęzią dłoniową nerwu łokciowego wzdłuż promieniowego brzegu kości grochowatej, przykryta powięzią przedramienia. Następnie przechodzi do przodu (powierzchnie) od troczka zginaczy, znajdując się między nim a mięśniem dłoniowym krótkim (w tzw. kanale Guyona), i kończy się, tworząc łuk dłoniowy powierzchowny (*arcus palmaris superficialis*).

Gałęzie tętnicy łokciowej (*Arteria ulnaris*):

Tętnica łokciowa w swoim przebiegu na przedramieniu oddaje następujące gałęzie, w porządku od góry (od łokcia) do dołu (do nadgarstka):

1. Tętnica wsteczna łokciowa (*arteria recurrens ulnaris*) – bierze udział w tworzeniu sieci stawu łokciowego.
2. Tętnica międzykostna wspólna (*arteria interossea communis*) – gruby, krótki pień, który dzieli się na dwie gałęzie:
 - o Tętnica międzykostna przednia (*arteria interossea anterior*): biegnie w dół na przedniej powierzchni błony międzykostnej, między zginaczem głębokim palców a zginaczem długim kciuka.
 - o Tętnica międzykostna tylna (*arteria interossea posterior*): przechodzi przez otwór w błonie międzykostnej na stronę grzbietową przedramienia, gdzie biegnie razem z nerwem międzykostnym tylnym.
3. Gałąź dłoniowa nadgarstka (*ramus carpalis palmaris*) – odchodzi na poziomie nadgarstka i wchodzi w skład sieci dłoniowej nadgarstka.
4. Gałąź grzbietowa nadgarstka (*ramus carpalis dorsalis*) – odchodzi na poziomie nadgarstka i wchodzi w skład sieci grzbietowej nadgarstka.
5. Gałąź dłoniowa głęboka (*ramus palmaris profundus*) – odchodzi w pobliżu kości grochowatej; razem z gałęzią głęboką nerwu łokciowego wnika między mięśnie kłębika, aby połączyć się z tętnicą promieniową i zamknąć łuk dłoniowy głęboki.

Po oddaniu tych gałęzi główny pień tętnicy łokciowej przechodzi do ręki, gdzie kończy się, tworząc łuk dłoniowy powierzchowny (*arcus palmaris superficialis*). Z tego łuku odchodzą dopiero tętnice dłoniowe wspólne palców.

Rete cubiti (Sieć stawu łokciowego)

Tworzą ją zespolenia następujących naczyń:

- Od *arteria brachialis* (t. ramiennej): *arteria collateralis ulnaris superior et inferior* (t. poboczna łokciowa górna i dolna).
- Od *arteria profunda brachii* (t. głębokiej ramienia): *arteria collateralis radialis et media* (t. poboczna promieniowa i środkowa).
- Od *arteria ulnaris* (t. łokciowej): *arteria recurrens ulnaris* (t. wsteczna łokciowa).
- Od *arteria radialis* (t. promieniowej): *arteria recurrens radialis* (t. wsteczna promieniowa).
- Od *arteria interossea posterior* (t. międzykostnej tylnej): *arteria interossea recurrens* (t. wsteczna międzykostna).

SIEĆ GRZBIETOWA NADGARSTKA (*Rete carpalis dorsale*)

Można w niej wyróżnić dwie warstwy:

- **Powierzchnową:** leżącą na troczku prostowników.
- **Głęboką:** spoczywającą bezpośrednio na więzadłach i kościach nadgarstka.

Tworzą ją:

1. Gałąź grzbietowa nadgarstka tętnicy promieniowej.
2. Gałąź grzbietowa nadgarstka tętnicy łokciowej.
3. Gałęzie końcowe tętnic międzykostnych: przedniej i tylnej.

Z części głębokiej sieci wychodzą **tętnice grzbietowe śródreżca II, III i IV** (*arteriae metacarpales dorsales II-IV*), które biegną na mięśniach międzykostnych grzbietowych. Na wysokości głów kości śródreżca dzielą się one na **tętnice grzbietowe palców** (*arteriae digitales dorsales*) zaopatrujące zwrócone do siebie brzegi palców II, III, IV i V (tętnice te przeważnie kończą się na wysokości paliczków bliższych).

Zwrócone do siebie powierzchnie palców I i II odżywia **tętnica grzbietowa śródreżca I**, która odchodzi bezpośrednio od tętnicy promieniowej. Do tętnic grzbietowych śródreżca dochodzą gałęzie przesywające od tętnic dłoniowych śródreżca.

SIEĆ DŁONIOWA NADGARSTKA (*Rete carpalae palmare*)

Leży bezpośrednio na powierzchni dłoniowej stawów nadgarstkowych.

Tworzą ją:

1. Gałąź końcowa tętnicy międzykostnej przedniej.
2. Gałąź dłoniowa nadgarstka tętnicy promieniowej.
3. Gałąź dłoniowa nadgarstka tętnicy łokciowej.
4. Gałęzie wsteczne łuku dłoniowego głębokiego.

ŻYŁY POWIERZCHOWNE KOŃCZYNY GÓRNEJ

Kończyna górna ma dwa układy żyłne – jeden powierzchowny, drugi głęboki. Powierzchnowy stanowi u zarodka główną drogę żylną, głęboki (podpowięziowy) rozwija się później. Na palcach nie odróżnia się układu żylnego głębokiego. Żyły wytwarzają sieć dłoniową i grzbietową. Sieć żylna dłoniowa rozpoczyna się splotem żylnym opuszkowym i zbiera się po obu stronach palca w pojedyncze pieńki, tzw. **żyły międzygłowowe**, które uchodzą do łuków żylnych grzbietowych palców lub do żył grzbietowych śródreżca.

U nasady każdego palca z wyjątkiem kciuka, po stronie dłoniowej z tej sieci powstaje poprzeczny łuk żylny dłoniowy palca, który łączy się z sąsiednim, tworząc żyłę międzypalcową. Sieć żylna grzbietowa powstaje pod paznokciem ze splotu podpaznokciowego. Pośrodku paliczka bliższego żyłki łączą się w **łuk żylny grzbietowy palca**, który odprowadza krew do sieci grzbietowej dłoni.

Na dłoni wyróżniamy żyły grzbietu ręki i żyły dłoni. Z miejsca połączenia sąsiednich łuków grzbietowych palców powstają **żyły grzbietowe śródreżca (4)**, do których uchodzą żyły międzygłowowe strony dłoniowej. Żyły te uchodzą następnie do łuku żylnego grzbietowego

śródręcza. Z obu końców łuku odchodzą: **żyła odłokciowa palca małego** (*vena salvatella*) i **żyła odpromieniowa kciuka** (*vena cephalica pollicis*).

GŁÓWNE ŻYŁY POWIERZCHOWNE KOŃCZYNY GÓRNEJ:

1. Żyła odpromieniowa (*Vena cephalica*)

- **Powstanie:** Powstaje z połączenia łuku żylnego grzbietowego śródręcza z żyłą odpromieniową kciuka (*v. cephalica pollicis*).
- **Przebieg na przedramieniu:** Biegnie ku górze, przechodzi powierzchownie przez okolice **tabakierki anatomicznej**, spiralnie okala brzeg promieniowy przedramienia (na granicy dolnej i środkowej 1/3) i przechodzi na powierzchnię przednią przedramienia, gdzie na powięzi kieruje się wzdłuż mięśnia ramienno-promieniowego (*m. brachioradialis*) w towarzystwie nerwu skórno-bocznego przedramienia (*n. cutaneus antebrachii lateralis*).
- **Okolica łokciowa:** Po dojściu do okolicy zgięcia łokciowego łączy się z żyłą odłokciową (*vena basilica*) za pomocą **żyły pośrodkowej łokcia** (*vena mediana cubiti*).
- **Przebieg na ramieniu i barku:** Następnie biegnie ku górze w bruzdzie bocznej mięśnia dwugłowego (*sulcus bicipitalis lateralis*), następnie w rowku naramiennie-piersiowym (*sulcus deltoideopectoralis*), trójkącie naramiennie-piersiowym (*trigonum deltoideopectorale*) i po przebicciu powięzi obojczykowo-piersiowej (*fascia clavipectoralis*) uchodzi do **żyły pachowej** (*v. axillaris*) lub do żyły podobojczykowej (*v. subclavia*).
- **Dopływy:**
 1. Żyła odpromieniowa dodatkowa (*vena cephalica accessoria*).
 2. Drobne żyły przedramienia, ramienia, barku.
 3. Żyła piersiowo-barkowa (*vena thoracoacromialis*).
 4. Zespolenie z żyłą szyjną zewnętrzną.

2. Żyła odłokciowa (*Vena basilica*)

- **Powstanie:** Powstaje z połączenia łuku żylnego grzbietowego śródręcza z żyłą odłokciową palca małego (*v. salvatella*).
- **Przebieg:** Z początku obejmuje brzeg łokciowy dłoni i dolną część przedramienia, ukazując się na stronie dłoniowej przedramienia wzdłuż mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka.
- **Okolica łokciowa i ramię:** W okolicy zgięcia łokciowego uchodzi do niej żyła pośrodkowa łokcia (*vena mediana cubiti*). Następnie biegnie w bruzdzie przyśrodkowej mięśnia dwugłowego ramienia (*sulcus bicipitalis medialis*). Przebija powięź ramienia, biegnąc głębiej (na tym krótkim odcinku często określana jako żyła odłokciowa głęboka – *vena basilica profunda*). Następnie łączy się z żyłami ramiennymi, tworząc żyłę pachową, lub przedłuża się bezpośrednio w żyłę pachową.

3. Żyła pośrodkowa przedramienia (*Vena mediana antebrachii*)

- **Początek:** Powstaje z powierzchownego spłotu żylnego dłoniowego ręki (*plexus venosus palmaris*).
- **Przebieg na przedramieniu:** Biegnie podłużnie ku górze na przedniej (dłoniowej) powierzchni przedramienia, zazwyczaj pośrodku, między żyłą odpromieniową a żyłą odłokciową.
- **Okolice łokciowa (Ujście):** Jej ujście charakteryzuje się dużą zmiennością. Najczęściej, po dotarciu do dołu łokciowego, uchodzi do żyły pośrodkowej łokcia (*vena mediana cubiti*) lub rozwidła się na żyłę pośrodkową odpromieniową (*vena mediana cephalica*) i żyłę pośrodkową odłokciową (*vena mediana basilica*), współtworząc charakterystyczny powierzchowny układ żylny w kształcie litery M.

NERWY

Plexus brachialis (Splot ramienny)

Budowa spłotu:

Splot ramienny powstaje przez wymieszanie gałęzi przednich (brzuszných) nerwów rdzeniowych C5-Th1 po jednej stronie (w tworzeniu spłotu biorą udział także komponenty z gałęzi przednich nerwów rdzeniowych C4 i Th2). Gałęzie przednie ww. nerwów noszą nazwę korzeni spłotu (*radices plexus brachialis*). Po krótkim przebiegu korzenie łączą się w 3 pnie (*trunci plexus*):

- Pień górny (*truncus superior*): powstaje przez połączenie gałęzi przednich nerwów rdzeniowych C5 i C6.
- Pień środkowy (*truncus medius*): jest przedłużeniem gałęzi przedniej nerwu rdzeniowego C7.
- Pień dolny (*truncus inferior*): powstaje przez połączenie włókien gałęzi nerwów rdzeniowych C8 i Th1.

Każdy z trzech pni ma część przednią i tylną (*divisio anterior et posterior*). Z ich połączenia powstają pęczki (*fasciculi*):

- Pęczek tylny (*fasciculus posterior*): łączą się w niego części tylne wszystkich pni.
- Pęczek boczny (*fasciculus lateralis*): tworzą go części przednie pnia górnego i środkowego.
- Pęczek przyśrodkowy (*fasciculus medialis*): tworzy go przedłużenie części przedniej pnia dolnego.

Topografia spłotu:

Pod względem anatomicznym splot dzielimy na część nadobojczykową i podobojczykową.

- Część nadobojczykowa (*pars supraclavicularis plexus*): leży w trójkącie bocznym szyi (*trigonum colli laterale*). Początkowe korzenie spłotu leżą w bruzdach wyrostków poprzecznych kręgów, a następnie wchodzi do szczeliny mięśni pochyłych (*fissura scalenorum*), ograniczonej od tyłu przez mięsień pochyły środkowy, od przodu przez

mięsień pochyły przedni, a od dołu przez I żebro. Biegają razem z tętnicą podobojczykową (*arteria subclavia*) – pień dolny do tyłu od tętnicy, górny i środkowy powyżej tętnicy. Następnie splot znajduje się w dole nadobojczykowym większym (*fossa supraclavicularis major*), a potem w szczelinie ograniczonej od przodu przez obojczyk i *musculus subclavius*, przyśrodkowo przez I żebro, a od tyłu przez łopatkę i *musculus subscapularis*.

- Część podobojczykowa (*pars infraclavicularis*): składa się właściwie z pęczków splotu ramiennego. Pęczki otaczają tętnicę pachową (*arteria axillaris*) i przyjmują nazwy od swojego ostatecznego położenia względem niej (boczny, przyśrodkowy, tylny).

Gałęzie splotu ramiennego:

Dzielimy je na długie i krótkie. Krótkie wychodzą zarówno z części pod-, jak i nadobojczykowej.

- Gałęzie krótkie z części nadobojczykowej:
 1. *Nervus dorsalis scapulae* (nerw grzbietowy łopatki)
 2. *Nervus thoracicus longus* (nerw piersiowy długi)
 3. *Nervus subclavius* (nerw podobojczykowy)
 4. *Nervus suprascapularis* (nerw nadłopatkowy)
- Gałęzie krótkie z części podobojczykowej:
 1. *Nervi pectorales* (nerwy piersiowe przyśrodkowy i boczny)
 2. *Nervi subscapulares* [dawniej: *nervi infrascapulares*] (nerwy podłopatkowe)
 3. *Nervus thoracodorsalis* (nerw piersiowo-grzbietowy)
- Gałęzie długie (z pęczków części podobojczykowej):
 - Z pęczka bocznego:
 1. *Nervus musculocutaneus* (nerw mięśniowo-skórny)
 2. *Radix lateralis nervi mediani* (korzeń boczny nerwu pośrodkowego)
 - Z pęczka przyśrodkowego:
 1. *Radix medialis nervi mediani* (korzeń przyśrodkowy nerwu pośrodkowego)
 2. *Nervus ulnaris* (nerw łokciowy)
 3. *Nervus cutaneus brachii medialis* (nerw skórny przyśrodkowy ramienia)
 4. *Nervus cutaneus antebrachii medialis* (nerw skórny przyśrodkowy przedramienia)
 - Z pęczka tylnego:
 1. *Nervus axillaris* (nerw pachowy)
 2. *Nervus radialis* (nerw promieniowy)

Gałęzie krótkie splotu ramiennego:

- Nerw grzbietowy łopatki (*n. dorsalis scapulae*) – zaopatruje mięśnie równoległoboczne (większy i mniejszy) oraz dźwigacz łopatki.
- Nerw piersiowy długi (*n. thoracicus longus*) – zaopatruje mięsień zębaty przedni.
- Nerwy piersiowe (przyśrodkowy i boczny) (*nn. pectorales medialis et lateralis*) – zaopatrują mięsień piersiowy większy i mniejszy.
- Nerw podobojczykowy (*n. subclavius*) – zaopatruje mięsień podobojczykowy.

- Nerw nadłopatkowy (*n. suprascapularis*) – zaopatruje mięsień nadgrzebieniowy i podgrzebieniowy. **Nerwy podłopatkowe** (*nn. subscapulares*) – zaopatrują mięsień podłopatkowy i mięsień obły większy.
- **Nerw piersiowo-grzbietowy** (*n. thoracodorsalis*) – zaopatruje mięsień najszerszy grzbietu.

NERW MIĘŚNIOWO-SKÓRNY (*Nervus musculocutaneus*)

Pochodzenie:

Odchodzi od pęczka bocznego splotu ramiennego (korzenie C5 - C7) w jamie pachowej, bocznie i do tyłu od nerwu pośrodkowego oraz tętnicy pachowej.

Przebieg i topografia:

1. Biegnie ku dołowi i w bok, **przebijając mięsień kruczoramienny** (*m. coracobrachialis*) – to jego charakterystyczna cecha topograficzna.
2. Następnie biegnie między mięśniem dwugłowym ramienia (leżącym na nim) a mięśniem ramiennym (leżącym pod nim).
3. Dalej zstępuje w bruzdzie bocznej mięśnia dwugłowego.
4. Przebija powięź ramienia nieco powyżej zgięcia łokciowego (bocznie od rozciągniętego mięśnia dwugłowego ramienia i przyśrodkowo od żyły odpromieniowej).
5. Przechodzi w tkankę podskórną, przedłużając się w swoją gałąź końcową – **nerw skórny boczny przedramienia** (*n. cutaneus antebrachii lateralis*).

Gałęzie nerwu mięśniowo-skórnego:

1. **Gałęzie mięśniowe:** Unerwiają całą grupę przednią mięśni ramienia (*m. coracobrachialis, m. biceps brachii, m. brachialis*).
2. **Gałąź stawowa:** Do stawu łokciowego.
3. **Nerw skórny boczny przedramienia** (gałąź końcowa): Dzieli się na gałąź przednią i tylną, unerwiając czuciowo skórę bocznej powierzchni przedramienia.

Zakres zaopatrzenia nerwu mięśniowo-skórnego:

- **Ruchowo:** Cała grupa przednia mięśni ramienia (*m. dwugłowy ramienia, m. kruczoramienny, m. ramienny*).
- **Czuciowo:** Skóra bocznej części ramienia po stronie dłoniowej i grzbietowej; skóra bocznej części przedramienia aż do kłębu kciuka; czuciowo przednia powierzchnia stawu łokciowego.

Objawy porażenia nerwu mięśniowo-skórnego:

- Znaczne osłabienie zginania w stawie łokciowym (funkcja ta jest częściowo kompensowana przez mięśnie ramiennie-promieniowy, nawrotny obły i zginacz promieniowy nadgarstka).
- Osłabienie odwracania przedramienia (funkcję *m. dwugłowego* przejmują mięsień odwracacz i ramiennie-promieniowy).
- Zaburzenia czucia wzdłuż bocznej strony przedramienia.

NERW POŚRODKOWY (*Nervus medianus*)

Pochodzenie:

Rozpoczyna się w jamie pachowej dwoma korzeniami: przyśrodkowym (C8, Th1) i bocznym (C5-C7), odchodzącymi odpowiednio od pęczków przyśrodkowego i bocznego splotu ramiennego. Korzenie te obejmują od przodu tętnicę pachową, tworząc charakterystyczne „widły”.

Przebieg i topografia:

1. **Na ramieniu:** Wchodzi do bruzdy przyśrodkowej mięśnia dwugłowego ramienia, początkowo leżąc bocznie od tętnicy ramiennej, a następnie w dolnym odcinku ramienia krzyżuje ją od przodu, przechodząc na jej stronę przyśrodkową.
2. **W dole łokciowym:** Wchodzi do dołu łokciowego wraz z tętnicą ramienną pod rozciągniętym mięśniem dwugłowego ramienia.
3. **Na przedramieniu:** Biegnie między dwiema głowami mięśnia nawrotnego obłego, a następnie między mięśniem zginaczem powierzchownym a głębokim palców. W dolnej części przedramienia leży powierzchownie, między ścięgnem mięśnia dłoniowego długiego a zginaczem promieniowym nadgarstka.
4. **Na nadgarstku:** Pod troczkiem zginaczy przechodzi przez **kanał nadgarstka** na dłoń, gdzie dzieli się na swoje gałęzie końcowe.

Gałęzie nerwu pośrodkowego:

Na ramieniu:

- Gałąź okostnowa (do kości ramiennej).

W dole łokciowym:

- Gałąź do stawu łokciowego.
- **Gałęzie mięśniowe** do warstwy powierzchownej grupy przedniej mięśni przedramienia (do *m. nawrotnego obłego*, *m. dłoniowego długiego*, *m. zginacza promieniowego nadgarstka*, *m. zginacza powierzchownego palców*).
- **Nerw międzykostny przedni przedramienia** (*n. interosseus antebrachii anterior*): Oddziela się podczas przejścia nerwu pośrodkowego przez *m. nawrotny obły*, biegnie na błonie międzykostnej wraz z tętnicą o tej samej nazwie. Unerwia:
 1. Mięśnie warstwy głębokiej: *m. zginacz długi kciuka*, *m. nawrotny czworoboczny* oraz część promieniową *m. zginacza głębokiego palców* (dla palców II i III).
 2. Stawy: promieniowo-nadgarstkowy, nadgarstkowo-śródręczne, międzypaliczkowe.
- **Gałąź dłoniowa nerwu pośrodkowego** (*ramus palmaris n. mediani*): Odchodzi w 1/3 dolnej części przedramienia, przebiega powyżej troczka zginaczy i unerwia czuciowo skórę kłębu kciuka oraz środkowej części dłoni.

Na ręce (gałęzie końcowe):

- **Gałąź mięśniowa do mięśni kłębu kciuka** (*ramus muscularis*): Unerwia *m. odwodziciel krótki kciuka*, *m. przeciwstawiacz kciuka* i głowę powierzchowną *m. zginacza krótkiego kciuka*.
- **Nerwy dłoniowe wspólne palców** (*nervi digitales palmares communes I, II, III*): Biegną wzdłuż ścięgien zginaczy palców, unerwiając ruchowo *mm. glistowate I i II*. Dzielą się na:
 - **Nerwy dłoniowe właściwe palców** (*nervi digitales palmares proprii*): Zapewniają unerwienie czuciowe dla:
 - Skóry dłoniowej powierzchni palców I, II, III oraz promieniowej połowy palca IV.
 - Skóry grzbietowej powierzchni paliczków środkowych i dalszych tych samych palców.
 - **nerw dłoniowy wspólny palca I** – oddaje gałęzie unerwiające *m. glistowaty I* i mięśnie kłębu kciuka. Dzieli się na trzy nerwy dłoniowe palców właściwe: nerw dłoniowy właściwy kciuka przyśrodkowy i boczny oraz nerw dłoniowy właściwy boczny wskaziciela, które zaopatrują część powierzchni dłoniowej ręki, całą stronę dłoniową kciuka (zarówno od strony promieniowej, jak i łokciowej) oraz stronę promieniową palca II.
 - **nerw dłoniowy wspólny palca II** – oddaje gałąź ruchową do *m. glistowatego II*, a następnie dzieli się na dwa nerwy dłoniowe palców właściwe: *n. dłoniowy właściwy przyśrodkowy wskaziciela* i *n. dłoniowy właściwy boczny palca środkowego*; zaopatrują one odpowiednio stronę łokciową wskaziciela i stronę promieniową palca środkowego.
 - **nerw dłoniowy wspólny palca III** – oddaje gałąź łączącą z *n. łokciowym* i dzieli się na dwa nerwy dłoniowe palców właściwe: *n. dłoniowy właściwy przyśrodkowy palca III* i *nerw dłoniowy właściwy boczny palca IV*; zaopatrujące stronę łokciową palca środkowego i stronę promieniową palca obrączkowego.

UWAGA! Zakończenia nerwów dłoniowych palców właściwych przechodzą na stronę grzbietową palców, zaopatrując skórę wymienionych palców na poziomie paliczka środkowego i dalszego.

Zakres zaopatrzenia nerwu pośrodkowego:

- **Ruchowo:**
 - **Mięśnie przedramienia (grupa przednia):** Wszystkie z wyjątkiem mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka i części łokciowej mięśnia zginacza głębokiego palców.
 - (tj. *m. pronator teres*, *m. flexor carpi radialis*, *m. palmaris longus*, *m. flexor digitorum superficialis*, *m. flexor pollicis longus*, *m. pronator quadratus* oraz część promieniowa *m. flexor digitorum profundus* dla palców II i III).
- **Mięśnie ręki:**
 - **Mięśnie kłębu kciuka:** *m. abductor pollicis brevis*, *m. opponens pollicis* i głowa powierzchowna *m. flexor pollicis brevis*.
 - **Mięśnie glistowate:** I i II. Uwaga: często unerwia również mięsień glistowaty III.

- **Czuciowo:**
 - Skóra dłoniowej powierzchni palców I, II, III oraz promieniowej połowy palca IV.
 - Skóra grzbietowej powierzchni paliczków środkowych i dalszych tych samych palców.
 - Skóra środkowej części dłoni i kłębu kciuka.

Objawy porażenia nerwu pośrodkowego:

- Znaczne osłabienie nawracania przedramienia (porażenie *mm. pronatores*).
- Osłabienie zginania w stawie promieniowo-nadgarstkowym. Z powodu przewagi działania mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka (unerwionego przez *n. łokciowy*), przy próbie zgięcia ręka odchyła się w stronę łokciową.
- Niemożność zgięcia palców II i III w stawach międzypaliczkowych. Przy próbie zaciśnięcia dłoni w pięść palce IV i V zginają się prawidłowo, a palce I, II i III pozostają wyprostowane – **Objaw „ręki błogostawiającej”** występuje tylko przy próbie zaciśnięcia ręki w pięść. W spoczynku ręka wygląda jak „małpia”.
- Niemożność zgięcia kciuka w stawie międzypaliczkowym.
- Upośledzenie ruchów precyzyjnych kciuka, zwłaszcza przeciwstawiania. Kciuk ustawia się w płaszczyźnie dłoni, co prowadzi do zaniku mięśni kłębu – objaw **„ręki małpiej”**.
- Zaburzenia czucia w obszarze unerwianym przez nerw.

Nervus ulnaris (nerw łokciowy)

Odchodzi w jamie pachowej z pęczka przyśrodkowego splotu ramiennego (C8-Th1). Biegnie po przyśrodkowej stronie tętnicy pachowej; razem z tętnicą ramienną przechodzi na ramię do rowka przyśrodkowego mięśnia dwugłowego ramienia, oddalając się stopniowo od tętnicy ku tyłowi. Mniej więcej w środku długości ramienia przebija przegrodę międzymięśniową przyśrodkową ramienia od przodu ku tyłowi, dochodząc do **bruzdy nerwu łokciowego**. Zawija się (leżąc w tej bruzdzie) na nadkłykcium przyśrodkowym kości ramiennej, przykryty jedynie skórą i pasmami powięzi. Przechodzi między dwiema głowami mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka i przedostaje się na przedramię. Biegnie w dół między mięśniem zginaczem głębokim palców a mięśniem zginaczem łokciowym nadgarstka, przyśrodkowo od naczyń łokciowych. Przechodzi pod warstwą powierzchowną troczka zginaczy i przyśrodkowo od kości grochowatej (w kanale Guyona), gdzie dzieli się na swoje gałęzie końcowe: głęboką i powierzchowną.

UWAGA! Według podręcznika A. Bochenka w dolnej części przedramienia nerw łokciowy dzieli się najpierw na gałąź grzbietową ręki i gałąź dłoniową ręki. Gałąź dłoniowa jest w tym ujęciu przedłużeniem głównego pnia nerwu i to ona dzieli się na gałęzie końcowe.

Gałęzie:

1. **Gałąź stawowa:** do stawu łokciowego.
2. **Gałęzie mięśniowe (na przedramieniu):** do mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka i do łokciowej (przyśrodkowej) części mięśnia zginacza głębokiego palców (dla palców IV i V).
3. **Gałąź naczyniowa:** do tętnicy łokciowej (nerw Henlego).

4. **Gałąź grzbietowa ręki** (*ramus dorsalis manus*) – odchodzi w dolnej 1/3 przedramienia, przechodzi pod ścięgnem zginacza łokciowego nadgarstka, zawija się na kość łokciową i przedostaje na stronę grzbietową. Na grzbiecie ręki dzieli się najczęściej na **3 nerwy grzbietowe palców** (*nervi digitales dorsales*):
 - n. grzbietowy przyśrodkowy palca małego
 - n. grzbietowy boczny palca małego
 - n. grzbietowy przyśrodkowy palca obrączkowego
 - n. grzbietowy boczny palca obrączkowego
 - n. grzbietowy przyśrodkowy palca środkowego.
 - (Wymienione nerwy nie dochodzą do paliczka dalszego, lecz kończą się na wysokości paliczka środkowego – dalsza część jest zaopatrywana przez nerwy dłoniowe palców).
5. **Gałąź dłoniowa skórna** (*ramus palmaris*) – unerwia skórę dłoni przyśrodkowo, nad kłębikiem palca małego.
6. **Gałęzie końcowe (na dłoni):**
 - **Gałąź powierzchowna** (*ramus superficialis*) – po krótkim przebiegu oddaje gałąź ruchową do mięśnia dłoniowego krótkiego, a następnie dzieli się na:
 - nerw dłoniowy właściwy przyśrodkowy palca V,
 - nerw dłoniowy wspólny palca IV (który dzieli się na nerwy dłoniowe właściwe dla sąsiadujących brzegów palców IV i V).
 - **Gałąź głęboka** (*ramus profundus*) – wraz z gałęzią dłoniową głęboką tętnicy łokciowej biegnie w głąb dłoni. Zatacza łuk na haczyku kości haczykowatej i biegnie na powierzchni dłoniowej mięśni międzykostnych. Zaopatruje ruchowo:
 - mięśnie kłębika palca V (z wyjątkiem mięśnia dłoniowego krótkiego),
 - wszystkie mięśnie międzykostne (dłoniowe i grzbietowe),
 - mięśnie glistowate III i IV (łokciowe),
 - mięsień przywodziciel kciuka,
 - głowę głęboką mięśnia zginacza krótkiego kciuka.

Zakres zaopatrzenia nerwu łokciowego:

- **Ruchowo:**
 - **Na przedramieniu:** mięsień zginacz łokciowy nadgarstka (*m. flexor carpi ulnaris*) i część łokciowa (przyśrodkowa) mięśnia zginacza głębokiego palców (*m. flexor digitorum profundus*) dla palców IV i V.
 - **Na ręce:**
 - Mięśnie kłębika palca małego (wszystkie 3).
 - Mięsień dłoniowy krótki.
 - Wszystkie mięśnie międzykostne (dłoniowe i grzbietowe).
 - Mięśnie glistowate III i IV.
 - Mięsień przywodziciel kciuka.
 - Głowa głęboka mięśnia zginacza krótkiego kciuka.
- **Czuciowo:**
 - **Na stronie dłoniowej:** skóra palca V oraz przyśrodkowej (łokciowej) połowy palca IV.

- **Na stronie grzbietowej:** skóra palca V, palca IV oraz przyśrodkowej (łokciowej) połowy palca III (na poziomie paliczka bliższego i środkowego).

Objawy porażenia nerwu łokciowego:

- Osłabione zginanie i przywodzenie ręki w stawie promieniowo-nadgarstkowym (z powodu porażenia *m. flexor carpi ulnaris*).
- Niemożność przywodzenia i odwodzenia palców II-V (z powodu porażenia mięśni międzykostnych).
- Zanik mięśni międzykostnych i mięśni kłębika.
- Charakterystyczne ustawienie palców IV i V, tworzące **objaw „ręki szponiastej”**:
 - Przeprost w stawach śródrečno-paliczkowych (przewaga działania prostowników unerwionych przez *n. promieniowy*).
 - Zgięcie w stawach międzypaliczkowych bliższych i dalszych (przewaga działania zginaczy unerwionych przez *n. pośrodkowy*).
- Całkowicie niemożliwe jest zginanie palców IV i V w stawach międzypaliczkowych dalszych (z powodu porażenia przyśrodkowej części *m. flexor digitorum profundus*).
- Zaburzenia czucia w obszarze unerwianym przez nerw.

Nervus cutaneus brachii medialis (nerw skórny przyśrodkowy ramienia)

Odchodzi od pęczka przyśrodkowego splotu ramiennego (C8, Th1). Biegnie ku dołowi do przodu od mięśnia podłopatkowego i najszerzego grzbietu, leżąc początkowo do tyłu, a później przyśrodkowo od żyły pachowej. Jeszcze w jamie pachowej łączy się z **nerwem międzyżebrowo-ramiennym** (*n. intercostobrachialis*) odchodzącym od II lub III nerwu międzyżebrowego. Zaopatruje skórę dołu pachowego i przyśrodkowej strony ramienia.

Nervus cutaneus antebrachii medialis (nerw skórny przyśrodkowy przedramienia)

Odchodzi od pęczka przyśrodkowego splotu ramiennego (C8, Th1), nieco powyżej nerwu łokciowego. Wraz z powrózkiem naczyniowo-nerwowym ramienia biegnie w bruździe przyśrodkowej mięśnia dwugłowego ramienia, leżąc bezpośrednio pod powięzią. W połowie długości ramienia przebija powięź (najczęściej w miejscu, gdzie żyła odłokciowa wnika pod powięź) i dzieli się na dwie gałęzie końcowe: przednią i łokciową. Zaopatruje skórę na stronie przedniej i przyśrodkowej przedramienia, częściowo na powierzchni przedniej dolnej części ramienia.

Nervus axillaris (nerw pachowy)

Zawiera włókna z C5 i C6. Odchodzi w dole pachowym od pęczka tylnego splotu ramiennego. Początkowo leży do przodu od mięśnia podłopatkowego, ku tyłowi od tętnicy pachowej. Następnie, razem z naczyniami okalającymi ramię tylnymi, przechodzi przez **otwór czworoboczny**, przyśrodkowo od szyjki chirurgicznej kości ramiennej. Jest tam przykryty mięśniem naramiennym i dzieli się na gałęzie końcowe.

Gałęzie:

1. **Gałęzie mięśniowe:** zaopatrują mięsień naramienny (*m. deltoideus*) i mięsień obły mniejszy (*m. teres minor*).
2. **Gałęzie stawowe:** zaopatrują staw ramienny oraz okostną bliższej części kości ramiennej.
3. **Nerw skórny górny boczny ramienia** (*n. cutaneus brachii lateralis superior*) – oddziela się zazwyczaj w otworze czworobocznym, przechodzi między głową długą mięśnia trójgłowego ramienia i mięśniem naramiennym, przebijając powięź. Zaopatruje skórę nad mięśniem naramiennym i boczną stronę ramienia w górnym odcinku.

***Nervus radialis* (nerw promieniowy)**

Pochodzenie:

Odchodzi w jamie pachowej od pęczka tylnego (C5 - Th1) splotu ramiennego, razem z nerwem pachowym, ku tyłowi od tętnicy pachowej.

Przebieg i topografia:

Z tętnicą głęboką ramienia przechodzi do tyłu od kości ramiennej, biegnąc w **bruździe nerwu promieniowego** (w kanale kostno-mięśniowym utworzonym z jednej strony przez okostną kości ramiennej, a z drugiej strony przez mięsień trójgłowy ramienia). Na granicy środkowej i dolnej części ramienia przebija przegrodę międzymięśniową boczną i układa się między mięśniem ramiennie-promieniowym i mięśniem ramiennym. Nieco do przodu od główki kości ramiennej dzieli się na gałąź głęboką (głównie ruchową) i powierzchowną (czuciową).

Gałęzie:

1. **Gałąź stawowa:** do stawu ramiennego.
2. **Nerw skórny tylny ramienia** (*n. cutaneus brachii posterior*) – zaopatruje skórę bocznej i tylnej części okolicy ramienia.
3. **Gałęzie mięśniowe do grupy tylnej ramienia:** do mięśnia trójgłowego ramienia i mięśnia łokciowego.
4. **Gałęzie naczyniowe.**
5. **Nerw skórny tylny przedramienia** (*n. cutaneus antebrachii posterior*) – odgałęzia się jeszcze między głowami mięśnia trójgłowego ramienia w bruździe nerwu promieniowego. Zaopatruje skórę tylnej powierzchni przedramienia aż do wysokości nadgarstka.
6. **Gałęzie mięśniowe do grupy bocznej mięśni przedramienia:** do mięśnia ramiennie-promieniowego, mięśnia prostownika promieniowego długiego nadgarstka i czasem krótkiego.
7. **Gałąź stawowa:** do stawu łokciowego

1. **Gałąź głęboka** (*ramus profundus*) – jest to gałąź głównie ruchowa.

UWAGA! Według podręcznika A. Bochenka biegnie w dole łokciowym przed torebką stawu łokciowego, między prostownikiem promieniowym nadgarstka krótkim a ścięgnem mięśnia dwugłowego ramienia. Następnie biegnie ku

tyłowi, owijając się spiralnie na szyjce kości promieniowej, przebija mięsień odwracacz i wchodzi do grupy tylnej mięśni przedramienia.

- Po przejściu przez mięsień odwracacz dzieli się na:
 - **a) Gałęzie do warstwy powierzchownej grupy tylnej:** unerwiają mięsień prostownik palców, mięsień prostownik palca małego i mięsień prostownik łokciowy nadgarstka.
 - **b) Gałęzie do warstwy głębokiej grupy tylnej:** do mięśnia odwodziciela długiego kciuka, mięśnia prostownika krótkiego kciuka, mięśnia prostownika długiego kciuka i mięśnia prostownika wskaziciela.
 - **c) Nerw międzykostny tylny przedramienia (*n. interosseus posterior*)** – jest końcowym przedłużeniem gałęzi głębokiej. Biegnie po grzbietowej powierzchni błony międzykostnej, unerwiając stawy nadgarstka.
- 2. **Gałąź powierzchowna (*ramus superficialis*)** – jest to gałąź czysto czuciowa. Biegnie do przodu od mięśnia odwracacza, bocznie od tętnicy promieniowej, przykryta brzegiem przysrodkowym mięśnia ramiennie-promieniowego. W dolnej 1/3 przedramienia biegnie w bok i do tyłu, wchodząc pod ścięgno mięśnia ramiennie-promieniowego i przechodzi na stronę tylną, gdzie dzieli się na nerwy grzbietowe palców (*nervi digitales dorsales*), które unerwiają skórę grzbietowej powierzchni ręki dla 2 i 1/2 palca od strony bocznej (kciuk, wskaziciel i boczna połowa palca środkowego), dochodząc jednak jedynie do poziomu paliczka środkowego.

Objawy porażenia nerwu promieniowego:

- Przy całkowitym, wysokim porażeniu niemożliwe jest **całkowite prostowanie przedramienia** (porażenie *m. triceps brachii*).
- Niemożliwe jest czynne prostowanie stawu promieniowo-nadgarstkowego – **objaw „ręki opadającej”**.
- Odwracanie przedramienia (supinacja) jest znacznie osłabione (wykonuje je jedynie *m. biceps brachii*).
- Zniesione jest prostowanie w stawach śródrečno-paliczkowych palców II-V.
- Zachowane jest prostowanie w stawach międzypaliczkowych, ponieważ czynność tę wykonują mięśnie glistowate i międzykostne (unerwione przez nerw pośrodkowy i łokciowy).
- Porażone jest prostowanie kciuka, a jego odwodzenie jest znacznie osłabione.
- Zaburzenia czucia na grzbietowej powierzchni ramienia, przedramienia i ręki.

Unerwienie skórne kończyny górnej (podsumowanie)

1. Bark:

- Przednia i tylna powierzchnia: nerwy nadobojczykowe (ze splotu szyjnego).
- **Boczna powierzchnia (okolica naramienna):** nerw skórny górny boczny ramienia (od nerwu pachowego).

2. Ramię:

- **Przednia i przyśrodkowa powierzchnia:** nerw skórny przyśrodkowy ramienia.
- **Tylna powierzchnia:** nerw skórny tylny ramienia (od nerwu promieniowego).
- **Boczna powierzchnia:** nerw skórny górny boczny ramienia (od nerwu pachowego).

3. Przedramię:

- **Przyśrodkowa powierzchnia:** nerw skórny przyśrodkowy przedramienia.
- **Boczna powierzchnia:** nerw skórny boczny przedramienia (od nerwu mięśniowo-skórnego).
- **Tylna powierzchnia:** nerw skórny tylny przedramienia (od nerwu promieniowego).

4. Ręka i palce:

- **Powierzchnia dłoniowa:**
 - **Nerw pośrodkowy:** unerwia skórę dla 3 i 1/2 palca od strony bocznej (promieniowej).
 - **Nerw łokciowy:** unerwia skórę dla 1 i 1/2 palca od strony przyśrodkowej (łokciowej).
- **Powierzchnia grzbietowa:**
 - **Nerw promieniowy (gałąź powierzchowna):** unerwia skórę dla 2 i 1/2 palca od strony bocznej, ale tylko do poziomu paliczek środkowych.
 - **Nerw łokciowy (gałąź grzbietowa):** unerwia skórę dla 2 i 1/2 palca od strony przyśrodkowej.
 - **Skóra na paliczkach środkowych i dalszych (grzbietowo):** jest unerwiana przez gałęzie nerwów dłoniowych (pośrodkowego i łokciowego), które przechodzą z powierzchni dłoniowej.

Wpływ poszczególnych mięśni na ruchy wykonywane w stawach kończyny górnej:

1. Staw ramienny

- **Zginają (przodozgięcie):** mięsień dwugłowy ramienia, mięsień kruczoramienny, część przednia (obojczykowa) mięśnia naramiennego.
- **Prostują (tyłozgięcie):** mięsień trójgłowy ramienia (głowa długa), mięsień najszerszy grzbietu, mięsień obły większy, część tylna (grzebieniowa/łopatkowa) mięśnia naramiennego.
- **Odwodzą:** mięsień nadgrzebieniowy, część środkowa (barkowa) mięśnia naramiennego, głowa długa mięśnia dwugłowego ramienia.
- **Przywodzą:** mięsień piersiowy większy, mięsień najszerszy grzbietu, mięsień obły większy.
- **Obracają do wewnątrz (rotacja wewnętrzna):** mięsień piersiowy większy, mięsień najszerszy grzbietu, mięsień obły większy, mięsień podłopatkowy.
- **Obracają na zewnątrz (rotacja zewnętrzna):** mięsień nadgrzebieniowy, mięsień podgrzebieniowy, mięsień obły mniejszy.

2. Staw łokciowy

- **Zginają:** mięsień ramienny, mięsień dwugłowy ramienia, mięsień ramiennie-promieniowy, mięsień nawrotny obły, mięsień zginacz promieniowy nadgarstka, mięsień zginacz łokciowy nadgarstka.
- **Prostują:** mięsień trójgłowy ramienia, mięsień łokciowy.
- **Nawracają (pronacja):** mięsień nawrotny obły, mięsień nawrotny czworoboczny.
- **Odwracają (supinacja):** mięsień odwracacz, mięsień dwugłowy ramienia, mięsień ramiennie-promieniowy.

3. Staw promieniowo-nadgarstkowy

- **Zginają (zgięcie dłoniowe):** grupa zginaczy przedramienia oprócz mięśnia nawrotnego obłego i mięśnia nawrotnego czworobocznego.
- **Prostują (zgięcie grzbietowe):** grupa prostowników przedramienia oprócz mięśnia odwracacza i mięśnia ramiennie-promieniowego.
- **Przywodzą (odchylenie łokciowe):** mięsień zginacz łokciowy nadgarstka i mięsień prostownik łokciowy nadgarstka.
- **Odwodzą (odchylenie promieniowe):** mięsień zginacz promieniowy nadgarstka, mięsień prostownik promieniowy długi i krótki nadgarstka.

PRZESTRZENIE ANATOMICZNE

Rowek międzypiersiowy (*sulcus interpectoralis*)

Oddziela część obojczykową od części mostkowo-żebrowej mięśnia piersiowego większego.

Ograniczenia:

- **Górno-przyśrodkowo:** Część obojczykowa mięśnia piersiowego większego (*pars clavicularis musculi pectoralis majoris*).
- **Dolno-bocznie:** Część mostkowo-żebrowa mięśnia piersiowego większego (*pars sternocostalis musculi pectoralis majoris*).

Zawartość:

- Naczynia chłonne i wiotka tkanka łączna.

Rowek naramiennie-piersiowy (*sulcus deltoideopectoralis*)

Jest to wyraźna bruzda biegnąca skośnie na przedniej powierzchni barku i klatki piersiowej.

Ograniczenia:

- **Przyśrodkowo:** Brzeg mięśnia piersiowego większego (*musculus pectoralis major*).
- **Bocznie:** Brzeg mięśnia naramiennego (*musculus deltoideus*).

- **Zakończenie górne:** Rozszerza się poniżej obojczyka w **trójkąt naramiennieo-piersiowy** (*trigonum deltoideopectorale*).

Zawartość:

- **Żyła odpromieniowa** (*vena cephalica*).
- **Gałąź naramienna tętnicy piersiowo-barkowej** (*ramus deltoideus arteriae thoracoacromialis*).
- **Powierzchnowe naczynia chłonne.**

Trójkąt naramiennieo-piersiowy (*trigonum deltoideopectorale*)

Trójkąt ten, nazywany również **trójkątem obojczykowo-piersiowym** (*trigonum clavipectorale*), jest charakterystycznym wgłębieniem znajdującym się tuż pod obojczykiem.

Ograniczenia:

- **Od góry (podstawa trójkąta):** Obojczyk (*clavicula*).
- **Przyśrodkowo:** Boczny brzeg mięśnia piersiowego większego (*musculus pectoralis major*).
- **Boczenie:** Przyśrodkowy brzeg mięśnia naramiennego (*musculus deltoideus*).
- **Dno:** Powięź obojczykowo-piersiowa (*fascia clavipectoralis*).

Zawartość:

- Końcowy odcinek **żyły odpromieniowej** (*vena cephalica*), która w tym miejscu przebija powięź, aby ujść do żyły pachowej (*vena axillaris*).
- **Tętnica piersiowo-barkowa** (*arteria thoracoacromialis*) wraz z gałęziami.
- Towarzyszące naczynia chłonne.
- Tkanka tłuszczowa.

FOSSA AXILLARIS (Dół pachowy)

Dół pachowy ma kształt czworościennej piramidy, posiadającej szczyt zwrócony do obojczyka i podstawę zwróconą na zewnątrz, przy odwiedzionym ramieniu.

Ograniczenia:

- **Od przodu:** *musculus pectoralis major et minor* (mięsień piersiowy większy i mniejszy).
- **Od tyłu:** *musculus latissimus dorsi* (mięsień najszerszy grzbietu), *musculus teres major* (mięsień obły większy), *musculus subscapularis* (mięsień podłopatkowy).
- **Od boku:** *caput breve musculi bicipitis brachii* (głowa krótka mięśnia dwugłowego ramienia), *collum chirurgicum humeri* (szyjka chirurgiczna kości ramiennej) i mięsień kruczoramienny.
- **Przyśrodkowo:** *musculus serratus anterior* (mięsień zębaty przedni).
- **Od dołu (podstawa):** skóra, tkanka podskórna, powięź pachowa (przedłużenie *fascia clavipectoralis*).

Zawartość:

- **Tętnica pachowa** (*arteria axillaris*) z rozgałęzieniami.
- **Żyła pachowa** (*vena axillaris*) z doptywami.
- Pęczki części podobojczykowej splotu ramiennego wraz z wychodzącymi z nich nerwami.
- **Węzły chłonne pachowe:**
 - **Węzły chłonne pachowe boczne** (*nodi lymphatici axillares laterales*) – leżą na ścianie bocznej dołu pachowego i zbierają chłonkę z wolnej kończyny górnej za wyjątkiem naczyń chłonnych powierzchownych towarzyszących *vena cephalica* (żyłę odpromieniowej), czyli zbierających chłonkę ze skóry i tkanki podskórnej strony promieniowej dłoni, przedramienia i przednio-bocznej powierzchni ramienia.
 - **Węzły chłonne pachowe piersiowe** (*nodi lymphatici axillares pectorales*) – leżą na ścianie przyśrodkowej dołu pachowego na mięśniu zębatym przednim (*m. serratus anterior*) i zbierają chłonkę z przednio-bocznej ściany klatki piersiowej do wysokości pępka oraz z bocznej powierzchni sutka.
 - **Węzły chłonne podłopatkowe** (*nodi lymphatici subscapulares*) – leżą na ścianie tylnej dołu pachowego i zbierają chłonkę ze skóry i tkanki podskórnej grzbietu do wysokości grzebienia biodrowego.
 - **Węzły chłonne pachowe środkowe** (*nodi lymphatici axillares centrales*) – leżą wzdłuż żyły pachowej (*vena axillaris*) i zbierają chłonkę z trzech poprzednich stacji.
 - **Węzły chłonne pachowe szczytowe** (*nodi lymphatici axillares apicales* – inaczej podobojczykowe, *infraclaviculares*) – zbierają chłonkę z czterech poprzednich stacji, naczyń towarzyszących żyłę odpromieniowej (*vena cephalica*) oraz bocznej części sutka.
- Naczynia chłonne.
- Tkanka tłuszczowa.
- Wiotka tkanka łączna.

Dół pachowy łączy się z okolicą podłopatkową poprzez **otwór czworoboczny** (*foramen quadrilaterum*) i **otwór trójkątny** (*foramen trilaterum*).

Otwór czworoboczny (*foramen quadrilaterum*)

Jest ograniczony:

- **od dołu:** *musculus teres major* (mięsień obły większy).
- **od góry:** *musculus teres minor* (mięsień obły mniejszy).
- **przyśrodkowo:** *caput longum musculi tricipitis brachii* (głowa długa mięśnia trójgłowego ramienia).
- **bocznie:** *collum chirurgicum humeri* (szyjka chirurgiczna kości ramiennej).

Zawartość:

- **Nerw pachowy** (*nervus axillaris*).

- **Tętnica okalająca ramię tylna** (*arteria circumflexa humeri posterior*).
- 2 żyły towarzyszące.
- Naczynia chłonne.

Otwór trójkątny (*foramen trilaterum*)

Jest ograniczony:

- **od dołu:** *musculus teres major* (mięsień obły większy).
- **od góry:** *musculus teres minor* (mięsień obły mniejszy).
- **bocznie:** *caput longum musculi tricipitis brachii* (głowa długa mięśnia trójgłowego ramienia).

Zawartość:

- **Tętnica okalająca łopatkę** (*arteria circumflexa scapulae*).
- 2 żyły towarzyszące.
- Naczynia chłonne.

Rozstęp trójkątny (Przestrzeń trójkątna dolna)

Jest ograniczony:

- **od góry:** *musculus teres major* (mięsień obły większy).
- **przyśrodkowo:** *caput longum musculi tricipitis brachii* (głowa długa mięśnia trójgłowego ramienia).
- **bocznie:** *caput laterale musculi tricipitis brachii* (głowa boczna mięśnia trójgłowego ramienia).

Zawartość:

- Nerw promieniowy (*nervus radialis*).
- Tętnica głęboka ramienia (*arteria profunda brachii*).
- 2 żyły towarzyszące.

Dół pachowy w kierunku wolnej kończyny górnej przedłuża się w postaci **bruzd dwugłowych**.

Sulcus bicipitalis brachii medialis (rowek przyśrodkowy mięśnia dwugłowego)

Ograniczenia:

- **od tyłu:** *caput mediale et longum musculi tricipitis brachii* (głowa przyśrodkowa i długa mięśnia trójgłowego ramienia).
- **od przodu:** *musculus coracobrachialis* (mięsień kruczoramienny), *caput breve musculi bicipitis brachii* (głowa krótka mięśnia dwugłowego ramienia).

Zawartość:

- **Napowięziowo (powierzchniowo):**
 - w górnej części: *nervus cutaneus brachii medialis* (nerw skórny przyśrodkowy ramienia).
 - w dolnej części: *vena basilica* (żyła odłokciowa) wraz z towarzyszącymi naczyniami chłonnymi powierzchownymi.
 - węzły chłonne łokciowe powierzchowne.
 - *nervus cutaneus antebrachii medialis* (nerw skórny przyśrodkowy przedramienia).
- **Podpowięziowo (głęboko – w powrózku naczyniowo-nerwowym):**
 - *arteria brachialis* z odgałęzzeniami (tętnica ramienna).
 - 2 *venae brachiales* z dopływami (żyły ramienne).
 - naczynia chłonne głębokie ramienia.
 - *nervus medianus* (nerw pośrodkowy).
 - *nervus ulnaris* (nerw łokciowy).
 - wiotka tkanka łączna.

Sulcus bicipitalis brachii lateralis (rowek boczny mięśnia dwugłowego)

Jest ograniczony:

- **od tyłu:** *caput longum et laterale musculi tricipitis brachii* (głowa długa i boczna mięśnia trójgłowego ramienia).
- **od przodu:** *musculus brachialis* (mięsień ramienny), *musculus brachioradialis* (mięsień ramiennie-promieniowy), *musculus extensor carpi radialis longus* (mięsień prostownik promieniowy nadgarstka długi).

Zawartość:

- **Żyła odpromieniowa** (*vena cephalica*) wraz z naczyniami chłonnymi towarzyszącymi.
- *nervus cutaneus brachii lateralis* (nerw skórny boczny ramienia).
- *nervus cutaneus antebrachii lateralis* (nerw skórny boczny przedramienia).

DÓŁ ŁOKCIOWY (*Fossa cubiti*)

Ma kształt rombu ograniczonego:

- **od góry i przyśrodkowo:** przegroda międzymięśniowa ramienia przyśrodkowa (*septum intermusculare brachii mediale*).
- **od góry i bocznie:** mięsień dwugłowy ramienia (*m. biceps brachii*).
- **od dołu i przyśrodkowo:** *musculus pronator teres* (mięsień nawrotny obły).
- **od dołu i bocznie:** *musculus brachioradialis* (mięsień ramiennie-promieniowy).
- **dno:** stanowią dwa mięśnie – *musculus brachialis* (mięsień ramienny) w części górno-przyśrodkowej oraz *musculus supinator* (mięsień odwracacz) w części dolno-bocznej.
- **ścianę przednią (sklepienie):** stanowi **powięź łokciowa** (*fascia cubitalis*) wzmocniona przez **rozciągnio mięśnia dwugłowego ramienia** (*aponeurosis musculi bicipitis brachii*).

Zawartość dołu łokciowego (od powięzi w głąb):

1. **Arteria brachialis** (tętnica ramienna) i jej podział na wysokości szyjki kości promieniowej na tętnicę promieniową i łokciową (*a. radialis et a. ulnaris*).
2. **Arteria recurrens radialis et ulnaris** (tętnica wsteczna promieniowa i łokciowa).
3. Czasem **arteria interossea communis** (tętnica międzykostna wspólna) – jako wariant odejścia wyżej niż zazwyczaj.
4. **Arteria collateralis ulnaris inferior** (tętnica poboczna łokciowa dolna).
5. Naczynia chłonne głębokie.
6. Węzeł lub węzły chłonne łokciowe głębokie.
7. Po dwie żyły towarzyszące wyżej wymienionym tętnicom.
8. **Nervus medianus** (nerw pośrodkowy).
9. **Ramus superficialis nervi radialis** (gałąź powierzchowna nerwu promieniowego).

Struktury powierzchowne (na powięzi łokciowej w okolicy przedniej łokcia):

- *Vena cephalica* (żyła odpromieniowa).
- *Vena basilica* (żyła odłokciowa).
- *Vena mediana cubiti* (żyła pośrodkowa łokcia).
- Naczynia chłonne powierzchowne towarzyszące wyżej wymienionym żyłom.
- **Nervus cutaneus antebrachii medialis** (nerw skórny przyśrodkowy przedramienia) z podziałem na gałąź przednią i łokciową (*ramus anterior et ramus ulnaris*).
- **Nervus cutaneus antebrachii lateralis** (nerw skórny boczny przedramienia).
- **Arteria plicae cubiti superficialis** (tętnica powierzchowna fałdu łokciowego) – niestała gałązka.

Pęczki naczyniowo-nerwowe na przedramieniu

- **Promieniowy:** Tętnica promieniowa, 2 żyły towarzyszące, gałąź powierzchowna nerwu promieniowego, naczynia chłonne (wzdłuż *m. brachioradialis*).
- **Łokciowy:** Tętnica łokciowa, 2 żyły towarzyszące, nerw łokciowy, naczynia chłonne (wzdłuż *m. flexor carpi ulnaris*).
- **Międzykostny przedni:** Tętnica międzykostna przednia, 2 żyły towarzyszące, nerw międzykostny przedni, naczynia chłonne (na błonie międzykostnej).
- **Pośrodkowy:** Nerw pośrodkowy, tętnica pośrodkowa (jeśli występuje), 2 żyły towarzyszące, naczynia chłonne (między *m. FDS* a *m. FDP*).
- **Międzykostny tylny:** Tętnica międzykostna tylna, 2 żyły towarzyszące, gałąź głęboka nerwu promieniowego (**nerw międzykostny tylny**), naczynia chłonne.

KANAŁ NADGARSTKA

Ograniczenia:

- **Od strony łokciowej (przyśrodkowo): Wyniosłość łokciowa nadgarstka** (utworzona przez kość grochową i haczyk kości haczykowatej).
- **Od strony promieniowej (boczenie): Wyniosłość promieniowa nadgarstka** (utworzona przez guzek kości łódeczkowatej i guzek kości czworobocznej większej).

- **Od strony grzbietowej (dno): Bruzda nadgarstka (*sulcus carpi*)**, utworzona przez kości nadgarstka.
- **Od strony dłoniowej (sklepienie): Troczek zginaczy (*retinaculum flexorum*)**.

Zawartość kanału nadgarstka:

- **Nerw pośrodkowy (*nervus medianus*)**.
- Ścięgno mięśnia zginacza długiego kciuka (*m. flexor pollicis longus*).
- 4 ścięgna mięśnia zginacza powierzchownego palców (*m. flexor digitorum superficialis*).
- 4 ścięgna mięśnia zginacza głębokiego palców (*m. flexor digitorum profundus*).
- Dwie pochewki maziowe otaczające powyższe ścięgna (pochewka promieniowa i łokciowa).

Uwaga – ścięgno zginacza promieniowego nadgarstka!

Ścięgno mięśnia zginacza promieniowego nadgarstka (*m. flexor carpi radialis*) **nie przechodzi przez kanał nadgarstka**. Biegnie ono w swoim własnym, oddzielnym kanale kostno-włóknistym, utworzonym w obrębie troczka zginaczy i bruzdy na kości czworobocznej większej.

Troczek i przedziały prostowników

Po stronie grzbietowej na nadgarstku znajduje się **troczek prostowników (*retinaculum extensorum*)**. Biegnie on od powierzchni bocznej kości promieniowej do wyrostka rylcowatego kości łokciowej, kości grochowatej i trójgraniastej. Od troczka odchodzą w głąb przegrody kostno-włókniste, tworząc **6 oddzielnych przedziałów (kanałów)** dla ścięgien prostowników.

Przedziały prostowników (od strony promieniowej do łokciowej):

- **I:** Ścięgna mięśnia odwodziela długiego kciuka (*APL*) i prostownika krótkiego kciuka (*EPB*).
- **II:** Ścięgna mięśni prostowników promieniowych nadgarstka (długiego i krótkiego – *ECRL, ECRB*).
- **III:** Ścięgno mięśnia prostownika długiego kciuka (*EPL*).
- **IV:** Ścięgna mięśnia prostownika palców (*ED*) i prostownika wskaziciela (*EI*).
- **V:** Ścięgno mięśnia prostownika palca małego (*EDM*).
- **VI:** Ścięgno mięśnia prostownika łokciowego nadgarstka (*ECU*).

Pochewki maziowe ścięgien zginaczy

Na powierzchni dłoniowej wyróżniamy pochewki nadgarstkowe i palcowe:

- **Pochewka promieniowa:** Otacza ścięgno zginacza długiego kciuka i zazwyczaj łączy się bezpośrednio z pochewką palcową kciuka.
- **Pochewka łokciowa (wspólna pochewka zginaczy):** Otacza 8 ścięgien zginaczy palców (powierzchnowego i głębokiego). Zazwyczaj łączy się bezpośrednio z pochewką palcową palca małego (V).

- **Pochewki palców II, III i IV:** Są to oddzielne pochewki, które otaczają ścięgna zginaczy na długości palców II, III i IV. Zazwyczaj **nie mają** one połączenia z pochewką łokciową.

Tabakierka anatomiczna (*Foveola radialis*)

Ograniczenia:

- **Od strony promieniowej (boczenie):** Ścięgna mięśni: odwodziciela długiego kciuka (*APL*) i prostownika krótkiego kciuka (*EPB*).
- **Od strony łokciowej (przyśrodkowo):** Ścięgno mięśnia prostownika długiego kciuka (*EPL*).
 - (Wymienione powyżej ścięgna zbiegają się u dołu w kierunku kciuka).
- **Od góry (sklepienie):** Powieź powierzchowna i skóra.
- **Dno:** Kość łódeczkowata i kość czworoboczna większa.
- **Zawartość:** Tętnica promieniowa (*arteria radialis*).

Zawartość tabakierki anatomicznej:

Struktury głębokie (na dnie):

- Ścięgna mięśni prostowników promieniowych nadgarstka długiego i krótkiego (*ECRL*, *ECRB*).
- **Tętnica promieniowa** (*arteria radialis*) i towarzyszące jej żyły.
- **Tętnica grzbietowa śródreżca I** (gałąź odchodząca w tym miejscu od tętnicy promieniowej) i żyły.

Struktury powierzchowne (w sklepieniu, nad powięzią):

- **Żyła odpromieniowa** (*vena cephalica*) – jej początkowy odcinek.
- **Gałąź powierzchowna nerwu promieniowego** (*ramus superficialis nervi radialis*).
- Naczynia chłonne powierzchowne.

UWAGA DOTYCZĄCA TERMINOLOGII I KORELACJI KLINICZNYCH:

- Eponimy (np. vena salvatella, nerw Henlego) pozostawiono w tekście z uwagi na tradycję, choć współczesne mianownictwo systematycznie od nich odchodzi.
- M. supinator: Klasycznie (za prof. Bochenkiem) zaliczany do grupy bocznej. W literaturze anglosaskiej (np. Moore) znajdziecie go w warstwie głębokiej grupy tylnej.
- Otwory pachowe: W tekście użyto tradycyjnych nazw (foramen quadrilaterum / trilaterum). W nowej Terminologia Anatomica funkcjonują one jako przestrzenie (Spatium quadrangulare / triangulare).

- Zginacze przedramienia: Zastosowano klasyczny, wielowarstwowy podział. Część nowszych podręczników upraszcza go jedynie do trzech warstw (powierzchnowa, pośrednia, głęboka).
- Unerwienie czuciowe grzbietu ręki: W skrypcie przyjęto klasyczny europejski podział (zgodny m.in. z podręcznikiem A. Bochenka), gdzie nerw promieniowy i łokciowy unerwiają na grzbiecie po 2,5 palca (granica biegnie przez środek palca środkowego). Warto jednak pamiętać, że nowsze podręczniki anglosaskie (np. Moore, Gray) podają inny schemat: 3,5 palca dla nerwu promieniowego i 1,5 palca dla łokciowego. Podział na powierzchni dłoniowej (3,5 dla pośrodkowego i 1,5 dla łokciowego) jest stały i zgodny w obu szkołach.

REFERENCES (UPDATED BY THE AUTHOR) / PIŚMIENNICTWO (ZAKTUALIZOWANE PRZEZ AUTORA)

Note: Although this synopsis is based on my original notes from 1994, the references have been revised to include the most recent editions of classical textbooks. This aligns the text with modern anatomical standards.

Uwaga: Choć konspekt ten opiera się na moich oryginalnych notatkach z 1994 roku, zestawienie literatury zostało uzupełnione o najnowsze wydania klasycznych podręczników. Dostosowuje to tekst do współczesnych standardów anatomicznych.

1. Bochenek A, Reicher M. Anatomia człowieka. Tom I–V. Wydanie XIII. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2019.
2. Moore KL, Dalley AF, Agur AMR. Anatomia kliniczna. Wydanie polskie pod red. M. Szpindy. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2024.
3. Netter FH. Atlas anatomii człowieka. Wydanie polskie pod red. J. Morysia. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2023.
4. Standring S, redaktor. Gray Anatomia: Podstawy anatomiczne praktyki klinicznej. Wydanie polskie pod red. R.J. Gadzinowskiego. Wrocław: Edra Urban & Partner; 2020.